

SYARI'AH

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

**POLA BISNIS RASULULLAH
SPIRIT BAGI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH**
Trimulato

**HUKUM JUAL BELI MINYAK BENSIN OPLOSAN
Studi Kasus Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri**
Riani Lestari & Qusthoniah

**LANDASAN HUKUM ISLAM
Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya**
Muthmainnah. MD & Nursyamsu

**UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
BERBASIS INTEGRATED FARMING SYSTEM:
ASURANSI SYARIAH PADA BIDANG PERTANIAN**
Muhammad Askari Zakariah, dkk.

**CEDERANYA AKAD/PERJANJIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM FIQH DAN POSITIF**
Ahmad Danu Syaputra

SYARI'AH

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Volume V, Nomor 1, April 2017

Pembina

Rektor Universitas Islam Indragiri

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M. Ag.

Dr. Euis Amalia, M. Ag.

Dr. Najamuddin, MA.

Lukman Santoso, M. H.

Pimpinan Redaksi

Sofyan Sulaiman, M. S. I.

Tim Redaksi

Ahmad Fuad, M. E. Sy.

Qusthaniah, M. Ag.

Nenet Triana, S. E. I.

Editor

Siti Aisyah, MA.

Tata Usaha

Nurhayati, SE

Distribusi

Rusli Iman, SE

Nurbaidi

Penerbit:

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indragiri

Jl. Trimas No. 88 Tembilahan 29200

E-Mail: ekonomisyariah@unisi.ac.id

Jurnal Syari'ah merupakan jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober), dikelola oleh Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Redaksi menerima tulisan yang relevan selama mengikuti petunjuk yang diterapkan.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

Tim Redaksi.....v

POLA BISNIS RASULULLAH SPIRIT BAGI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Trimulato..... 1 - 32

HUKUM JUAL BELI MINYAK BENSIN OPLOSAN Studi Kasus Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir

Riani Lestari & Qusthoniah 33 - 52

LANDASAN HUKUM ISLAM: ETIKA BISNIS SYARIAH DAN FAKTOR PENGEMBANGANNYA

Muthmainnah. MD & Nursyamsu..... 53 - 78

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS INTEGRATED FARMING SYSTEM: ASURANSI SYARIAH PADA BIDANG PERTANIAN

Muhammad Askari Zakariah, dkk...... 79 - 106

CEDERANYA AKAD/PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

Ahmad Danu Syaputra 107 - 122

EDITORIAL

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Jurnal Syari'ah Volume V, Nomor 1, April 2017 hadir kembali untuk menyapa para pembaca, peminat dan penikmat ekonomi dan bisnis Islam.

Jurnal di hadapan anda ini terbit dua kali dalam setahun, dirapakan mampu memenuhi salah satu standar dalam penilaian akreditasi fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Lebih jauh, jurnal ini diproyeksikan mampu menjawab segala tantangan dari permasalahan yang ada di masyarakat dan dunia Islam, yaitu dengan berkontribusi secara kontinyu dalam penebaran dan pengembangan karya ilmiah intelektual di bidang ekonomi dan bisnis Islam

Jurnal Syariah Volume IV Nomor 1 April 2017 ditulis oleh beberapa dosen yang berkompeten di bidangnya, yaitu:

1. Pola Bisnis Rasulullah Sprisit Bagi Perkembangan Bank Sriaah, oleh Trimulato.
2. Hukum Jual Beli Minyak Bensin Oplosan: Studi Kasus Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir, oleh Riani Lestari dan Qusthoniah.
3. Lansasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangnya, oleh Muthmainnah. MD dan Nursyamsu.
4. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Integreted Farming System: Asuransi Syariah Pertanian, Oleh Muhammad Askari Zakariah, M. Zakariah, dan Rismayani.

5. Cederanya Akad Perjanjian dalam Perpektif Fiqh dan Hukum Positif, oleh Ahmad Danu Syaputra.

Dewan redaksi sepenuhnya menyadari, bahwa terdapat berbagai kelemahan dan kekuarangan pada penerbitan edisi ini. Maka, masukan dan kritikan dari semua pihak akan kami terima dengan terbuka dan rasa terima kasih.

Tim redaksi

POLA BISNIS RASULULLAH SPIRIT BAGI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Trimulato

Dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare
e-mail: trimsiuii@yahoo.co.id

Abstrak

Perbankan syariah saat ini terus mengalami pertumbuhan dan semakin diminati oleh masyarakat. Dapat dilihat dari aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai 356.504.000.000 kemudian pangsa pasar menembus 5 persen. Diusia bank syariah yang masih baru jika dibandingkan bank konvensional, bisnis ini perlu selalu dorongan dan dukungan dari semua pihak. Pola bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah semasa hidupnya dapat dijadikan spirit bagi perkembangan bank syariah saat ini. Spirit tersebut dapat dijadikan sebagai motiva meningkatkan produk yang dimiliki oleh bank syariah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan di bank syariah dan riwayat pola bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah. Hasil dari tulisan ini menunjukkan adanya perkembangan produk funding di bank syariah terbesar pada produk giro yang tumbuh sebesar 31,985 persen. Kemudian pertumbuhan produk pembiayaan tersebsar pada produk musyarakah yang tumbuh sebesar 29,601 persen. Pola bisnis yang dijalankan Rasulullah ada tiga yaitu lama, besar, dan jauh. Pola ini menjadi sangat relevan untuk menjadi spirit bagi bank syariah agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

Kata Kunci: Bisnis Rasulullah, Pertumbuhan, dan Bank Syariah

Abstract

Shariah banking in Indonesia is an ever growing and increasingly in demand by the public now. Can be seen from the position shariah banking assets are now reaching 356.504 billion then penetrate the market share of 5 percent. Age of shariah banking are still new when compared to conventional banking, these businesses need always encouragement and support from all parties. Patterns businesses run by the prophet Muhamaad SAW in his lifetime can be used as a spirit for the development of shariah banking now. Spirit can be used as motivation for improving products owned by shariah banking. Purpose of research to fund product development and product financing in shariah banking and historical patterns of business run by the Prophet Muhammad SAW. The results of this paper indicate product development funding in the largest shariah bank in current accounts which grew by 31.985 percent. Then growth financing products the biggest is Musharakah products which grew by 29.601 percent. Rasulullah pattern run business there are three, long time, big, and far. This pattern is highly relevant to the spirit for shariah banking to be able to growing and develop to be better.

Keywords: Rasulullah Business, Growth, and Shariah Banking

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang

lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.¹

Bank Syariah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi Islam. Jika ingin digambarkan ekonomi Islam itu ibarat sebuah pohon, dan bank syariah menjadi bagian selebar daun yang berada dalam tubuh pohon itu. Cakupan ekonomi Islam begitu luas, bank syariah menjadi bagian kecil yang dibahas di dalamnya. Ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil, bahkan dalam ekonomi Islam sektor riil jauh lebih utama ketimbang sektor keuangan. Dalam ekonomi Islam sektor keuangan hanya sebagai bagian pendukung dalam suatu perekonomian, dan sektor riil adalah penopang utama sistem perekonomian. Maka dari itu bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam dan merupakan sektor keuangan yang harus bisa mendukung laju perkembangan sektor riil, menjaga stabilitas ekonomi dan bisa

¹ P3EIUII. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2.

menambah pendapatan suatu negara, dan lebih jauh bisa menciptakan banyak lapangan kerja.

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.² Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Kemudian bank syariah terus mengalami pertumbuhan ditengah masyarakat.

TABEL 1
Pertumbuhan Perbankan Syariah³

No	INDIKATOR	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016	PERTUMBUHAN
1	TOTAL ASET	296.262	356.504	20,334 %
2	JUMLAH KANTOR	2.301	2.201	- 3,459 %
3	TOTAL TENAGA KERJA	55.816	55.597	- 0,392 %
4	ATM BANK SYARIAH	3.716	3.259	- 12,298 %

Sumber: OJK. Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 (Data diolah)

Dari data diatas menunjukkan pertumbuhan yang terjadi di bank syariah pada sisi aset, jumlah kantor, total tenaga kerja/ sdm, dan jumlah ATM Bank Syariah. Dari keempat komponen diatas

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) h. 26.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2016*, h. 18.

yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah pada posisi total aset perbankan syariah tumbuh sebesar 20,334 persen. Sedangkan pada komponen jumlah kantor, tenaga kerja dan jumlah fasilitas mesin ATM mengalami penurunan. Jumlah kantor mengalami penurunan -3,459 persen, hal ini disebabkan perekonomian yang sedikit lesu, mengakibatkan ada bank syariah yang menutup kantor layanan syariahnya dengan alasan efisiensi. Pada posisi sumber daya manusia/ tenaga kerja juga mengalami penurunan sebesar -0,392 persen. Kemudian pada komponen fasilitas mesin ATM Bank Syariah juga mengalami penurunan yang cukup besar -12,298 persen. Hal ini menunjukkan butuh perhatian ekstra bagi bank syariah agar bisa berkembang lebih baik. Perlu berbagai upaya dalam mengembangkan perbankan syariah agar makin diminati oleh masyarakat. Mengingat potensi perbankan bank syariah sangat besar sebagai negara yang mayoritas muslim dan terbesar di dunia.

Perbankan syariah adalah entitas dengan menggunakan prinsip syariah. Pada bank syariah menggunakan prinsip yang bebas riba. Transaksi yang ada di bank syariah berupa jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, simpanan (wadiah), dan investasi yang tidak mengandung bunga (ribawi). Bank syariah tidak akan lepas dari aturan-aturan syariah yang sesuai dengan alqur'an. Sebagai entitas syariah bank syariah butuh panutan dalam mengembangkan bisnisnya agar dapat terus tumbuh. Pola bisnis bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga dalam setiap produknya. Panutan yang tepat bagi perkembangan bank syariah adalah rasulullah saw, mengingat beliau adalah sosok pebisnis yang

lama dilapangan, yang jenjang bisnisnya terus mengalami peningkatan.

Syafi'i antonio dalam bukunya yang berjudul *The Super Leader Super Manager* menguraikan perjalanan hidup rasulullah, disebutkan bahwa masa hidup rasulullah lebih banyak menghabiskan waktu sebagai seorang bisnis (saudagar) dari usia 12 tahun sampai usia 37 tahun (selama 25 tahun) sedangkan menjadi rasulullah/nabi hanya selama 23 tahun, dari usia 40 tahun sampai 63 tahun beliau wafat. Kemudian pada suatu forum beliau juga menyampaikan tentang kisah perjalanan bisnis rasulullah mengalami peningkatan, dari seorang karyawan mengikuti pamannya dan juga sebagai mitra bisnis siti khadijah, yang kemudia naik tingkatan sebagai owner, kemudian sebagai investor. Dalam proses ini beliau menerapkan pola bisnis yang lama, besar, dan jauh.⁴

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *PLS* (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=aH7D45ucKIY> pada tanggal 13 Maret 2016.

sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.⁵

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.⁶ Bank syariah yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi Islam diberikan ruang untuk berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang dimilikinya. Selama tidak melanggar dari aturan syariah. Bank syariah sebagai entitas bisnis yang tidak sekedar mencari keuntungan duniawi tetapi lebih dari itu untuk falah dunia dan akhirat. Dalam menjalankan bisnis yang dibimbing oleh kebenaran wahyu Allah (Syariah Islam) maka aktifitas bisnis seperti (1) membuat, dan mendistribusikan produk (barang atau jasa), (2) memasarkan produk, (3) perencanaan (rekrut, latih, penempatan,

⁵Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 9-10.

⁶*Ibid.*

dan pembinaan), pengendalian dan evaluasi SDM, (4) manajemen (mengelola) keuangan (mencari, penggunaan, transaksi, dan pertanggungjawaban). Aktivitas membangun bisnis merupakan suatu upaya untuk mengelola kombinasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, modal (finance) dan teknologi untuk memperoleh keuntungan yang biasanya bergandengan dengan tingkat risiko.⁷

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa bank syariah merupakan entitas yang berbasis syariah, tidak lepas dari aturan yang sudah di ditentukan. Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang juga mencari profit dan butuh perkembangan. Rasulullah sebagai pelaku bisnis dengan nilai-nilai dalam Islam dapat menjadi spirit bagi perkembangan lembaga bisnis perbankan syariah. Maka penulis tertarik melakukan penulisan mengenai pola bisnis rasulullah sebagai upaya dan spirit bagi perkembangan bank syariah melihat perkembangan syariah yang terus tumbuh.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan perbankan syariah, khususnya terkait dengan pertumbuhan bank syariah yang mengalami penurunan pada beberapa komponen butuh pola agar dapat tumbuh secara positif. Kemudian telah diuraikan mengenai bisnis syariah yang pernah dijalankan oleh rasulullah yang terus berkembang. Hal ini dapat menjadi spirit bagi bank syariah untuk

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.

terus maju dan berkembang, meningkatkan kinerjanya, mengembangkan produk yang dimilikinya, serta kontribusinya bagi negara. Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk penyaluran dana, antara lain;

- a. Bank syariah mengalami penurunan disebabkan karena kondisi perekonomian yang juga sedikit lesu. Butuh upaya agar bank syariah dapat tumbuh. Pengembangan produk terus harus dilakukan. Masyarakat menganggap produk di bank syariah menyerupai produk bank konvensional.
- b. Bank syariah masih lebih baru jika dibanding bank konvensional yang sudah lama, sehingga fasilitas dan saranya yang masih minim. Kemudian layanan bank syariah yang masih sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini menjadikan butuh proses panjang untuk tumbuh lebih baik. Pola bisnis Rasulullah dapat menjadi panutan sekaligus spirit bagi perkembangan bank syariah..

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertumbuhan produk funding di bank syariah?
- b. Bagaimana pertumbuhan produk pembiayaan di bank syariah?
- c. Bagaimana pola bisnis Rasulullah menjadi spirit bagi pertumbuhan bank syariah ?

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pertumbuhan produk funding di bank syariah.
- b. Untuk mengetahui pertumbuhan produk financing di bank syariah.
- c. Untuk memahami pola bisnis rasulullah sebagai spirit pertumbuhan bank syariah.

5. Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, memberikan manfaat kepada;

- a. Dunia Praktis Perbankan Syari'ah
 - 1) Tulisan ini diharapkan dapat dengan segera ditindaklanjuti sehingga mampu menjadikan berupa rekomendasi dan bahan masukan bagi manajemen bank syari'ah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan menumbuhkan minat masyarakat memilih produk pembiayaan di bank syari'ah.
 - 2) Tulisan ini diharapkan memberi manfaat berupa perangsang bagi semua pihak di bank syari'ah mau berinovasi dalam memahami bisnis Islami di tengah masyarakat agar meningkatkan perkembangan bank syariah.
- b. Dunia Akademisi

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi koleksi khasanah ilmiah dalam rangka peningkatan dan pengembangan produk bank syari'ah yang juga dikaji di lembaga pendidikan. Serta menerangkan pola bisnis Islami yang pernah dijalankan oleh rasulullah saw.

c. Umum

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melibatkan diri dalam memilih produk perbankan syari'ah. Agar market share bank syariah dapat terus berkembang.

7. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penulisan yang lebih dalam, sebagai penulis berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Saifullah dalam tulisannya yang berjudul *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah* menyebutkan bahwa etika bisnis yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan al-ghab dan tadlis, dan saling menguntungkan (mutual benefit principle) antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktikkan Rasulullah SAW ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.⁸

⁸ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Rasulullah," *Jurnal Walisongo*. Volume 19, Nomor 1. 2011, h. 154.

Hanifiyah dalam tulisannya yang berjudul *Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan* menyebutkan bahwa Kecerdasan spiritual Islam ini mampu diimplementasikan di dalam aktivitas bisnis guna mencapai keberlangsungan usaha, yaitu pada tahapan pengelolaan produksi, pemasaran, permodalan, serta sumber daya manusia, yang hasilnya dapat saling bersinergi membentuk sebuah keberlangsungan usaha sesuai perspektif Islam. Orientasi keberlangsungan usaha menurut Islam tidak hanya mencapai profit, namun juga untuk mencapai benefit spiritual yaitu keridaan Allah SWT dan keberkahan.⁹

Khusniati Rofiah dalam tulisannya menyebutkan bahwa dalam sistem bisnis Islam, haruslah beretika demi mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat, baik itu dalam permodalan, pemilihan bidang usaha, distribusi, maupun promosi, faktor utamanya adalah tidak melanggar prinsip syariah, yang mana kesemuanya tidak merugikan produsen maupun konsumen, dan memberikan manfaat maupun kemaslahatan bagi keduanya. Sehingga etika di dalam bisnis Islam ini dapat menjadi alternatif bagi bisnis-bisnis usaha yang lainnya.¹⁰

Wiwin dalam tulisannya yang berjudul *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global* menyebutkan bahwa Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang

⁹ Hanifiyah Yuliatul Hijriah “Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan.” *Jurnal Tsaqafah*. Volume 12. Nomor. 1 2016, h. 188.

¹⁰ Khusniati Rofiah, “Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam,” *Jurnal Justitia Islamica*. Volume 11, Nomor 2. 2014, h. 184.

etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya kedua sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya memang tidak berangkat dari etika, tetapi dari kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari kepentingan individu sedangkan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif. Namun, kini mulai muncul era baru etika bisnis di pusat-pusat kapitalisme. Suatu perkembangan baru yang menggembirakan. Al-Qur'an sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (Qs. 62:10,). Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit (QS. 2:282). Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi internasional yang mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Dengan dasar itu Nabi membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan. Prinsip-prinsip bisnis yang ideal ternyata pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Realitas ini menjadi bukti bagi banyak orang, bahwa tata ekonomi yang berkeadilan, sebenarnya pernah terjadi, meski dalam lingkup nasional, negara Madinah. Nilai, spirit dan ajaran yang dibawa Nabi itu, berguna untuk membangun tata ekonomi baru, yang akhirnya terwujud dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan.¹¹

¹¹ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Al-Buhuts*. Volume 11. Nomor 1. 2015, h. 78.

B. Landasan Teori**1. Etika Bisnis Islam**

Kata Bisnis berasal dari bahasa Inggris business dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendaangkan keuntungan. Menurut Atmosudirjo (1982), bisnis (business) berbeda dengan dagang (trade) dan perdagangan (commerce). Dagang dan perdagangan merupakan salah satu cabang dari bisnis. Dagang dipakai dalam konteks lalu lintas jual beli dan penjualan barang atau jasa, sedangkan perdagangan adalah lalu lintas jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara profesional menggunakan keahlian atau kejuruan tertentu secara berkelanjutan untuk dijadikan sumber nafkah.¹²

Bisnis dalam al-qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi tertuang dalam bebearapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup penjelasan tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai maka harus atas dasar kerelaan masing-masing pelaku (an taradin minkum). Apabila dilakukan secara tidak tunai, maka ada suatu tuntunan untuk menuliskan transaksi tersebut, dengan disertai dengan dua saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan.¹³

¹² Susatyo Herlambang dan Bambang Heru Marwoto. *Pengantar Ilmu Bisnis Cara Mudah Memahami Ilmu Bisnis*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2014), h. 1-2.

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*. 2013. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 12.

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, dengan Takwa, aqshid, khidmad, amanah secara terus menerus. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (driving force) dalam segala tindakan.¹⁴

Rasulullah SAW adalah seorang teladan yang agung. Seperti ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio, kehidupan rasulullah SAW memiliki kelengkapan dalam kaitannya dengan keteladanan beliau menyikapi harta kekayaan. Rasulullah adalah entrepreneur sukses, pebisnis yang handal, sekaligus pedagang yang jujur dan bersahaja. Di usia muda, Muhammad telah menjelma menjadi pedagang regional karena daerah perdagangannya yang luas meliputi hampir seluruh Jazirah Arab. Karakter dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan proses bisnis sungguh sangat mulia. Beliau telah menunjukkan bagaimana cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal.¹⁵

¹⁴ Hasan. *Manajemen.....*, h. 187.

¹⁵ Teguh Sutanto. *Muhammad SAW Sang Miliarder Kisah Sukses Konglomerat Makkah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), h. 64.

Rasulullah SAW adalah figur yang tepat dijadikan sebagai teladan dalam bisnis dan perilaku ekonomi yang baik. Beliau tidak hanya memberikan tuntunan dan pengarahan tentang bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau mengalami sendiri menjadi seorang pelaku bisnis. Rasulullah SAW telah menekuni dunia bisnis selama kurang lebih 25 tahun. Lebih lama dari masa kerasulan yang berlangsung sekitar 23 tahun. Jiwa entrepreneur rasulullah terbentuk dan bagaiman pula karir beliau sebagai pengusaha yang berproses.¹⁶

Kejujuran yang menjadi ciri bisnis ala Muhammad SAW itu ditopang oleh filosofi yang bersumber dari nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Allah SWT. Nilai-nilai ada pada keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Prinsip yang juga sangat penting ialah keadilan dan menjauhkan kezaliman. Larangan Allah dan Rasul-Nya atas riba menunjukkan bahwa berbisnis haruslah dengan prinsip keadilan, yakni tidak adanya eksploitasi. Makna larangan riba adalah terhapusnya hubungan eksploitatif, yakni mengejar keuntungan diatas kesulitan atau penderitaan orang lain. Eksploitasi akan bisa dihilangkan jika berbisnis didasari niat saling membantu atau saling menguntungkan.¹⁷

Paraktek bisnis syariah maupun kajian konsepsional telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dan para ahli ekonomi

¹⁶ *Ibid.*, h. 65.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. 2015. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan., h. 77-78.

dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Mereka berlomba-lomba menunjukkan kemampuan dan keahliannya. Hal ini sah dan dinilai baik, jika dilakukan semata karena li'li kalimatilah. Namun demikian belum banyak yang melakukannya menuju pada tahapan-tahapan menuju idealisme tersebut. Kinerja ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang, namun telah berjalan dan bergerak langkah-langkah ekonomi syariah dari sejak dulu. Tentu saja hal ini dilakukan oleh para Sahabat dan tabiin setelah mereka mendapat teladan dan petunjuk dari imam besarnya, yakni Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah sosok terpercaya, terhebat, serta sangat piawai dan ahli dalam berbisnis. Tidak diragukan lagi Nabi Muhammad Saw. adalah penggiat pertama sekaligus bapak ekonomi syariah di dunia ini yang membawa rahmat dan berkah kepada seluruh alam. Kebenaran tersebut dipertegas dalam al-Qur'an, bahwa Muhammad Saw adalah utusan Allah Swt yang bertugas mengawal dan menyampaikan risalah ilahiyyah yang mengatur kehidupan ta'abudiyah, sosial, ekonomi, budaya, seni dan kehidupan bernegara dan bernegara.¹⁸

2. Perbankan Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat

¹⁸ Dikutip dari <http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/strategi-bisnis-syariah-berbasis-paradigmatik-quranik-dan-sirah-nubuwwah?language=id>, pada tanggal 14 Maret 2017.

penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dalam al-qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn'* (utang dagang) maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.¹⁹

Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah. Dalam menjalankan usahanya bank Syari'ah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank Syari'ah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 27.

karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan pada bank Syari'ah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²⁰

Bank syari'ah sebagai sebuah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Dilihat dari fungsi pokok operasional bank Syari'ah ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi Penghimpunan Dana (*Funding*)
- b. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)
- c. Fungsi Jasa (*Service*)

Menurut Ebrahim dan Joo, menyatakan bahwa tujuan dari perbankan syariah sendiri adalah antara lain mengimplementasikan sistem nilai dari Qur'an dan Sunnah dalam sistem sosial-ekonomi kaum muslim dengan mengembangkan pasar, institusi dan instrumen keuangan, dan mengurangi dampak kejutan output ekonomi ekstrim yang menggunakan instrumen pembagian resiko.²¹

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah terbagi atas tiga macam yaitu Bank Umum Syariah

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h v.

²¹Lihat Ebrahim dan Joo, "Islamic Banking in Brunei Darussalam" *International Journal Of Social Economics*, 28 (4, 2001), h. 314-337.

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.²²

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah pola bisnis Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tentang perkembangan bank syariah.

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan/pengamatan mengenai pola bisnis Rasulullah terhadap perkembangan bank syariah saat ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).²³

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

- a. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur.
- b. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

4. Batasan Penelitian

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada gambaran pola bisnis yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW yang kemudian diharapkan bisa memberi spirit bagi perkembangan bank syariah. Kemudian digambarkan tentang perkembangan bank syariah pada saat ini pada beberapa komponen, diantaranya pada produk

²³Farizal, "Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University," *Forum Riset Perbankan Syariah II*, Yogyakarta, 2010, h. 66.

penghimpunan dana (funding), dan produk pembiayaan (financing) di bank syari'ah. Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk-produk di bank syari'ah, yang terjadi pada bank syari'ah saat ini yang market sharenya baru menembus angka 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan konsep bisnis Islami serta riwayat perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Serta mengetahui perkembangan bank syariah saat ini dengan mendapatkan informasi/ data dari yang telah disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lainnya.

b. Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan pola bisnis Islam yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan teori yang terkait dengan perbankan syariah khususnya gambaran perkembangannya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode atau gambaran bentuk bisnis Islam secara luas kemudian menguraikan riwayat perjalanan bisnis yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. Serta konsep dari bank syariah. Kemudian

bagaimana pola bisnis Islami yang telah dijalani dan dicontohkan Rasulullah SAW menjadi penyemangat yang bisa memberi spirit bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.²⁴

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Produk Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah

Tabel 2
Pertumbuhan Produk Funding di Bank Syariah²⁵

No	NAMA PRODUK	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016	PERTUMBUHAN
1	Giro	21.194	27.973	31,985 %
2	Tabungan	68.654	85.188	24,083 %
3	Deposito	141.329	166.174	18,00 %
4	Total	231.177	279.335	20,832 %

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 (data Diolah)
*dalam Milyar Rupiah

²⁴*Ibid.*, h. 67.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik....*, h. 77.

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga di bank syariah atau biasa dikenal dengan produk penghimpunan dana (funding). Pertumbuhan pada periode desember 2015 sampai desember 2016 menunjukkan pertumbuhan terbesar dialami pada produk giro yaitu tumbuh sebesar 31,985 persen. Kemudian kedua yaitu produk tabungan yang tumbuh sebesar 24,083 persen. Dan pertumbuhan terkecil di alami oleh produk deposito yang hanya tumbuh sebesar 18 persen. Tetapi jika dilihat secara nominal maka produk deposito memiliki nominal terbesar jika dibandingkan dengan tabungan dan giro. Jumlah deposito di bank syariah mencapai 166.174.000.000 pada desember 2016.

2. Perkembangan Produk Pembiayaan (Financing) di Bank Syariah

Tabel 3
Pertumbuhan Produk Financing di Bank Syariah²⁶

No	NAMA PRODUK	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016	PERTUMBUHAN
1	Mudharabah	14.815	15.263	3 %
2	Musyarakah	55.331	71.710	29,601 %
3	Murabahah	115.605	133.956	16 %
4	Ijarah	8.972	8.105	-9,663 %
5	Qard	3.948	4.731	20 %
6	Total	198.671	233.765	17,664 %

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2016 (data Diolah)

*dalam Milyar Rupiah

Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan produk pembiayaan (financing) yang terjadi di bank syariah pada periode desember 2015 sampai dengan desember 2016. Data menunjukkan

²⁶ *Ibid.*, h. 44.

secara pertumbuhan akad pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 29,601 persen. Adapun pembiayaan dengan akad sewa (ijarah) mengalami penurunan sebesar -9,663 persen. Pembiayaan Qard tumbuh sebesar 20 persen, kemudian pembiayaan murabahah tumbuh sebesar 16 persen, dan akad pembiayaan mudharabah tumbuh sebesar 3 persen. Dari sisi nominal jumlah pembiayaan, maka murabahah menjadi pembiayaan yang paling besar yaitu sebesar 133.956.000.000 pada desember 2016. Meskipun keempat pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qard disatukan tidak mengalahkan nominal pembiayaan dengan akad murabahah di bank syariah.

3. Pola Bisnis Rasulullah SAW Spirit Bagi Perkembangan Perbankan Syariah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW adalah panutan dan tauladan bagi ummat manusia. Bukan hanya pada perkara ibadah mahdah, tetapi termasuk ibadah muamalah. Rasulullah SAW banyak menghabiskan masa hidupnya dengan sebagai seorang saudagar (pedagang/pebisnis). Bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah adalah dengan bisnis Islami, yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Rasulullah SAW menjalani bisnis selama 25 Tahun yaitu mulai dari usia 12 tahun sampai 37 tahun, sedangkan Rasulullah menjadi Nabi sebagai utusan Allah yaitu pada usia 40 Tahun atau selama 23 Tahun. Berarti lebih lama menjadi pebisnisnya ketimbang jadi nabinya. Pada proses menjalani bisnis Rasulullah mengalami peningkatan dari seorang pekerja/ karyawan awalnya yang mengikuti

pamannya, kemudian melakukan mitra dengan Siti Khadijah, dan kemudian naik menjadi sebagai owner/ pemilik usaha dan kemudian menjadi investor. Adapun pola bisnis yang diterapkan Rasulullah yaitu bisnis Rasulullah lama, bisnis Rasulullah besar, dan bisnis Rasulullah jauh.

a. Bisnis Rasulullah lama

Rasulullah SAW memulai bisnis dari nol, dimulai dari bawah butuh usaha dan proses serta waktu yang lama untuk menjadi bisnis agar terus maju dan berkembang. Bisnis Rasulullah tidak instan membutuhkan keahlian serta semangat yang tidak putus asa. Spirit ini perlu menjadi contoh bagi perkembangan bank syariah. Bank syariah harus menikmati proses untuk menjadi bank besar serta terus belajar dan membenahi diri agar bisa tumbuh menyaingi atau setara dengan bank konvensional yang keberadaannya sudah lama.

b. Bisnis Rasulullah besar

Rasulullah bisnis dengan komoditi/ barang-barang yang banyak, karena Rasulullah melakukan bisnis tidak hanya kota Makkah tetapi ke berbagai daerah. Bahkan dikisahkan untuk mengangkut barang dagangannya membutuhkan puluhan unta untuk mengangkutnya. Bahkan Rasulullah mengetahui seluk beluk setiap daerah yang dilaluinya untuk mendapatkan barang dagangan yang baik kualitasnya. Spirit ini perlu menjadi contoh bagi bank syariah, bahwa untuk berkembang bank syariah harus melebarkan sayapnya, agar bisa menghimpun dana yang besar-besar dari nasabah. Agar juga bisa memberikan

pembiayaan yang besar pula. Selama ini bank syariah belum bisa membiaya segmen yang besar. Seharusnya spirit bisnis rasullah membuat bank syariah untuk bisa terus mengembangkan produknya agar bisa leboh besar dan lebih banyak dan bervariasi, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. **Bisnis Rasulullah Jauh**

Rasulullah melakukan bisnis tidak hanya di kota Makkah tetapi juga ke beberapa daerah yang jauh. Rasulullah melakukan bisnis di beberapa kota yang jaraknya sangat jauh bahkan bisa ditempuh dalam waktu sehari-hari, serta bekal yang banyak untuk penjagaan diperjalanan. Spirit ini perlu menjadi contoh bagi perkembangan bank syariah. Bahwa bank syariah harus melebarkan sayap, harus berani memberikan layanan pada daerah-daerah yang jauh. Saat ini bank syariah hanya membuka dan membrikan layanan di kota belum bisa diakses di daerah pedesaan. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang bank syariah. Seharusnya bank syariah tidak hanya berkumpul dan berkompetisi merebutkan pasar di kota-kota besar tetapi bank syariah harus keluar dari zona tersebut. Bank syariah harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang ada dipedesaan. Diperkotaan sudah banyak layanan perbankan bank syariah seharusnya mencari segmen pasar lainnya. Dengan demikian bank syariah akan bisa tumbuh dengan baik jika semua daerah bisa mengakses layanan bank

syariah. Serta juga meningkatkan fasilitas dan pelayanannya kepada nasabah.

E. Kesimpulan

Pertumbuhan produk funding di bank syariah mengalami pertumbuhan pada periode desember 2015 sampai dengan desember 2016, pertumbuhan secara keseluruhan sebesar 17,664 persen. Adapun produk funding yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah produk giro tumbuh sebesar 31,985 persen dengan besaran nominal 27.973.000.000. Sedangkan produk mengalami pertumbuhan terkecil adalah produk deposito yaitu tumbuh sebesar 18 persen. Namun secara nominal produk deposito terbesar yaitu 166.174.000.000.

Perkembangan produk pembiayaan (financing) di bank syariah pada periode desember 2015 sampai dengan desember 2016, menunjukkan pertumbuhan terbesar yaitu pada produk musyarakah yang tumbuh sebesar 29,601 persen. Sedangkan ada produk pembiayaan yang mengalami penurunan yaitu produk sewa (ijarah) sebesar -9,663 persen. Adapun produk pembiayaan dengan nominal terbesar adalah murabahab yang hanya tumbuh sebesar 16 persen, tetapi nominal pembiayaan tersebut sebesar yaitu sebesar 133.956.000.000 pada desember 2016.

Pola bisnis yang dijalankan Rasulullah terdiri dari tiga yaitu pertama bisnis Rasulullah lama, menunjukkan bahwa semua butuh proses, tidak ada yang instan. Kedua bisnis Rasulullah besar, bahwa Rasulullah melakukan bisnis bukan pada level yang kecil, dan ketiga bisnis Rasulullah jauh, mengindikasikan bahwa Rasulullah melakukan

bisnis tidak hanya di kota Mekkah tetapi jauh ke kota lainnya. Tiga pola bisnis rasulullah ini dapat menjadi spirit bagi pertumbuhan perbankan syariah. Mengingat bank syariah belum begitu besar sehingga butuh dorongan dan motivasi yang dapat membuatnya menjadi lebih tumbuh dan berkembang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Ebrahim dan Joo. 2001. "Islamic Banking in Brunei Darussalam" International journal Of Social Economics.

Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Hijriah, Hanifiyah Yuliatul. 2016. *Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan*. Jurnal Tsaqafah . Volume 12. Nomor.1. Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Publikasi Universitas Darussalam Gontor. Ponorogo.

Koni, Wiwin. 2015. *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global*. Jurnal Al-Buhuts. Volume 11. Nomor 1. Gorontalo: LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2016*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan.

P3EIUII.2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rofiah, Khusniati. 2014. *Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam*. Jurnal Justitia Islamica. Volume 11, Nomor 2. Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.

Saifullah, Muhammad. 2011. *Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Rasulullah*. Jurnal Walisongo. Volume 19, Nomor 1. Semarang: LP2M UIN Walisongo.

Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Ekonisia.

Sutanto, Teguh. 2013. *Muhammad SAW Sang Miliarder Kisah Sukses Konglomerat Makkah*. Yogyakarta: Buku Pintar.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
<https://www.youtube.com/watch?v=aH7D45ucKIY> pada tanggal 13 Maret 2017.

<http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/strategi-bisnis-syariah-berbasis-paradigmatik-quranik-dan-sirah-nubuwwah?language=id> , pada tanggal 14 Maret 2017

HUKUM JUAL BELI MINYAK BENSIN OPLOSAN

Studi Kasus Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir

Riani Lestari

Alumni Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri
e-mail: kakayaa@gmail.com

Qusthoniah

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri
e-mail: qusthoniah@unisi.ac.id

Abstrak

Jual-beli merupakan aktivitas yang Allah halalkan. Agar aktivitas jual beli berjalan dengan baik ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, sehingga terpenuhi juga unsur-unsur masalah, yaitu manfaat (utility) dan berkah. Jika jual-beli tidak memenuhi aturan-aturan syariah maka ia akan menjadi aktivitas yang batil dan jatuh kepada yang haram. Salah satu contoh aktivitas jual-beli tersebut adalah jual beli minyak bensin oplosan yang ada di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir. Dari temuan didapati bahwa secara hukum kebendeaan bahwa minyak oplosan tidak mengandung unsur haram, namun dari sisi praktek ia melanggar salah satu prinsip jual beli, yaitu terhindar dari gharar. Karena dalam prakteknya kebanyakan penjual menyembunyikan cacat produk, sehingga dari sisi masalah ia tidak memenuhi unsur berkah.

Keyword: *jual-beli, gharar, masalah dalam konsumsi*

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sebab setiap orang tidak memiliki semua yang mereka perlukan dan mandiri sepenuhnya.

Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka, Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka, beliau mengakui sebagian dari sistem yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya: membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain.¹

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas

¹ Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, (Jakarta: Akbar, 2004), h. 319.

dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya jurang pemisah, persaudaraan pun retak dan terpecah-belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.²

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah ﷺ melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang *bathil*, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim.³

Salah satu bentuk penipuan dalam jual beli adalah jual beli minyak bensin oplosan yang ada di desa Liang Ajar. Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari *hidrokarbon*. Bensin terdiri dari *octane* (C₈H₁₈) dan *nepthane* (C₇H₁₆) yang digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam.⁴

Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu *fraksi* dari penyulingan minyak bumi yang diberi

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 122.

³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 45.

⁴ Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto, 2009, h. 2, <https://blkimojokerto.files.wordpress.com/2009/09/sistem-bahan-bakar-konvensional.pdf>

zat tambahan atau *adiktif*, yaitu *Tetra Ethyl Lead*. Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.⁵

Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat maupun kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana konsumennya berasal dari segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi maupun kendaraan dinas.

Namun ada juga pembelian dapat dilakukan di tempat lain, misalnya: penjual bensin eceran yang menyediakan bensin untuk dipakai oleh masyarakat. Tidak jarang penjual bensin eceran juga sering kita jumpai dipinggiran jalan bahkan rumah-rumahan banyak diantara penjual bensin eceran yang melakukan kecurangan yaitu dengan mencampur dan mengurangi takaran untuk dijual, dan ada juga penjualan dan pembelian bensin dengan sistem borongan yang mana mereka mencampur bensin tersebut dengan sesuatu agar bisa dijual.

Pada hal di dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan sedikitpun yang dilakukan penjual kepada pembeli. Yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih atau karena himpitan ekonomi.

⁵ <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012

Melihat peristiwa yang terjadi di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bensin oplosan di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Umum Dusun Liang Ajar

Asal usul Dusun Liang Ajar bermula dari adanya sebuah sungai, yang di hulu sungai tersebut terdapat sebuah batu besar yang memiliki lubang. Dengan demikian masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun tersebut memberi arti Liang sebagai lubang dan Ajar sebagai batu, sehingga dinamakanlah Dusun Liang Ajar.⁶

Dusun Liang Ajar terletak antara Desa Kemuning Muda dan Dusun Tuk Jimun. Dusun ini terdiri dari tiga RT dan dua RW. RW tiga dibawah 2 RT yaitu RT 03 dan RT 13, sedangkan RW 04 dibawah RT 04. Warga dusun ini didominasi oleh petani, wira usaha, walau terdapat juga sebagian yang menjadi guru.

Keadaan perekonomian masyarakat Dusun Liang Ajar tergolong kurang stabil yang mana masyarakat Dusun Liang Ajar kebanyakan bekerja sebagai petani atau berkebun dan hasil dari pertanian tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Deskripsi Umum Responden

Responden jual beli minyak bensin yang penulis wawancarai sebanyak 25 orang. Dari 25 orang responden jual beli minyak

⁶Wawancara dengan Bapak Aristar Kepala Dusun Liang Ajar tanggal 04 November 2016.

bensin, informasi lebih lengkap terkait komposisi jenis kelamin, umur, agama, pendidikan terakhir dan pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

a. Jenis Kelamin

Adapun komposisi jenis kelamin responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16 Orang
2	Perempuan	9 Orang
Jumlah		25 orang

b. Umur

Adapun umur responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	>36	1
2	30 – 35	7
3	20 – 29	15
4	<17	2
Jumlah		25

c. Agama

Adapun agama responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	25
Jumlah		25

d. Pendidikan Terakhir

Adapun pendidikan terakhir responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	6
2	SLTP	13
3	SLTA	6
Jumlah		25

d. Pekerjaan

Adapun pekerjaan responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Wira Usaha	15

2	Ibu Rumah Tangga	3
3	Tidak Bekerja	4
4	Pelajar/Mahasiswa	3
Jumlah		25

C. Temuan dan Analisis Praktek Jual Beli Minyak Bensin di Dusun Liang Ajar

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian ada beberapa aspek yang menyebabkan adanya praktek jual beli minyak bensin oplosan di Dusun Liang Ajar yang dilihat dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Adapun dilihat dari sisi penjual dan agen aspek yang ditemukan adalah:

1. Akses

Adapun dari aspek akses hasil dari pengakuan responden akses mereka agak mudah untuk mendapatkan minyak oplosan tersebut. karna terkadang disaat musim razia juga sulit untuk mendapatkannya, dikarenakan minyak oplosan tersebut ilegal dan minyak oplosan tersebut mereka dapatkan dari luar daerah.⁷

2. Ekonomis

Adapun dari aspek ekonomis hasil dari pengakuan responden, mereka menjual minyak bensin oplosan tersebut karna harganya lebih murah dari minyak yang resmi dan juga lebih menguntungkan. Harga perliter minyak oplosan yang mereka beli dari agen yaitu sebesar Rp.5.000.- dan mereka jual perliternya

⁷Wawancara dengan Juanda di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

sebesar Rp 8.000,- serta perhari banyaknya minyak bensin yang berhasil mereka jual sebanyak 225 liter.⁸

3. Agama dan Hukum Positif

Adapun dari aspek agama dan hukum positif hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa kebanyakan dari pembeli yang membeli minyak bensin oplosan mereka tersebut mengetahui bahwa yang mereka jual tersebut adalah minyak oplosan, dan mereka mengetahui bahwa dalam agama dan hukum positif dilarang dalam berjual beli seperti demikian yaitu menipu.⁹

4. Pengawasan Pemerintah

Adapun dari aspek pengawasan pemerintah hasil dari pengakuan responden yaitu terdapat pengawasan yang lemah dari pemerintah bahkan oknum brimob ikut serta dalam bisnis jual beli minyak oplosan seperti yang mereka katakan bahwa ada pengawasan dari pemerintah seperti brimob, dan bekerja sama dengan mereka. Setiap bulannya menyettor kepada mereka dan mereka mengawasi atau ikut langsung mengantarkan bensin tersebut ketempat tujuan (Agen) dan seperti kami yang menjual juga dibantu jika ada seperti razia kami diinfokan.¹⁰

Sementara dilihat dari sisi pembeli, aspek-aspek yang ditemukan adalah sebagai berikut:

⁸Wawancara dengan Agus di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

⁹Wawancara dengan Andi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁰Wawancara dengan Edi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

1. Akses

Adapun dari aspek akses hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa agak sulit karna terkadang penjualnya juga tidak lancar mendapatkannya dan untuk membedakan antara minyak bensin yang dioplos dengan yang asli sulit untuk dibedakan sehingga terkadang mereka tidak tau yang mereka beli tersebut apakah asli atau oplosan. Dan setahu pembeli untuk membedakan antara bensin yang dioplos dengan yang asli atau resmi yaitu jika di pegang minyak oplosan tidak cepat kering, berbeda dengan minyak resmi dia akan cepat kering jika di pegang. Dari bau minyak resmi menyengat akan tetapi kalau yang dioplos itu tidak menyengat.¹¹

2. Ekonomis

Adapun dari aspek ekonomis hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa mudah didapatkan dan harganya murah yaitu 5.000 perliternya karna mereka membeli langsung ke agennya.¹²

C. Analisis Praktek Jual Beli Minyak Bensin Berdasarkan Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam di Dusun Liang Ajar

1. Terdapat gharar dalam jual beli bensin oplosan

Terdapat gharar dalam jual beli bensin oplosan karena adanya ketidaktahuan pembeli bahwa minyak yang dijual tersebut adalah oplosan. Sesuai dengan penjelasan salah satu responden

¹¹Wawancara dengan Darma di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹²Wawancara dengan Imistar di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

pembeli yang saya wawancarai, ia mengatakan bahwa tidak tahu karena saya sulit untuk membedakan yang mana oplosan dan asli dan penjual juga tidak ada menjelaskan bahawa minyak yang dijualnya tersebut¹³. Begitu juga sama halnya dengan penjual yang mengaku bahwa ia menjual minyak oplosan tersebut tanpa menjelaskan kepada pembeli bahwa minyak yang dijualnya tersebut adalah oplosan.¹⁴ Jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, dan perjudian. Allah melarang jual beli yang seperti ini. Imam nawawi menjelaskan, “larangan jual beli gharar merupakan satu dasar hukum syariat Islam yang memiliki banyak cabang permasalahan.”¹⁵

2. Minyak oplosan barang inferior

Minyak oplosan merupakan barang inferior hal ini ditemukan bahwa ada juga pembeli yang tahu bahwa bensin yang dibelinya tersebut adalah oplosan. Ia tahu dan memilih bensin oplosan karena harganya yang lebih murah dibandingkan bensin murni dan mudah didapatkan.

“Mudah didapatkan dan harganya murah” Ujar salah satu pembeli. Sementara minyak murni harga nya lebih mahal dan sulit juga didapatkan.¹⁶

Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Eni di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Andi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁵ *Ibid.* h. 269.

¹⁶ Wawancara dengan yani di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016

Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Namun ketika tingkat pendapat masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut akan turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sandal lain yang lebih berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal. Atau naiknya pendapatan diikuti oleh turunnya permintaan maka komoditi tersebut tergolong komoditi inferior (*Inferior goods*).¹⁷

Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu contoh barang inferior adalah sandal jepit. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Namun ketika tingkat pendapat masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut akan turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sandal lain yang lebih berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal.

Seperti halnya jual beli minyak bensin oplosan (barang yang rendah kualitasnya) banyak diminati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah dan mudah untuk mendapatkannya. Namun apabila pendapatan bertambah dan mudahnya mendapatkan minyak bensin yang asli maka permintaan terhadap bensin oplosan akan berkurang.

¹⁷ Iskandar Putong, *Economics Edisi 5 Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 49.

Gambar 1
Dampak Pendapatan Terhadap permintaan jenis koomoditi

3. Minyak oplosan di tinjau dari sisi *masalah*

Masalah adalah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material.

Disisi lain, berkah akan diperoleh ketika seseorang mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengkonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya konsumen tidak akan mengkonsumsi barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Dilihat dari sisi

masalah minyak oplosan tidak memberikan manfaat dan berkah karena dapat merugikan konsumen disebabkan minyak oplosan telah dicampur dan tidak murni yang dapat merusak kendaraan konsumen.

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan Allah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah (jual beli), menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 15-16.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsurpenipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan). Praktek

dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak merekapenuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak merekamelakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

D. Kesimpulan

Dilihat dari hukum bendanya, pada dasarnya minyak oplosan tidak termasuk pada benda yang diharamkan, namun dilihat dari praktek jual beli bensin oplosan di Dusun Liang Ajar, telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual bensin melakukan kecurangan dengan menjual bensin yang dioplos yang berakibat kendaraan pembeli tersebut menjadi rusak.

Praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang atau melakukan penipuan. Oleh karena itu, pedagang yang curang atau menipu pada saat melakukan jual beli mendapat ancaman dari rasulullah yaitu sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Pedagang yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berjual beli akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di neraka. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan jual beli agar ia terhindar dari azab. Praktek jual beli bensin di Dusun Liang Ajar terdapat unsur *gharar* (penipuan). Praktek *gharar* tidak dibenarkan karena penjual bensin eceran tidak berlaku jujur dalam menjual bensin tersebut yang mana mereka menjual bensin yang dioplos, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena, praktek dilapangan jauh dari prinsip suka sama suka dan kejujuran. Penjual bensin berlaku curang dan tidak jujur dalam menjual bensin yaitu tidak menjelaskan bensin yang mereka jual tersebut adalah bensin oplosan yang dapat merusak kendaraan yang pembeli gunakan. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktek jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, barang yang diperjual belikan, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Yang mana tujuan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat. Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dalam berjual beli minyak bensin. Wallhu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Gema Risalah Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
- Ghazali, Abdul Rahman, et.al. 2010. Ghazali. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. *Pola Hidup Muslim* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Kasani, Alauddin. 1986. *Bada'i ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i*, Tanpa Tempat: Dar Al Kutub al Ilmiyah.
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Muslih, Abdullah, dan Shalah Ash Shawi. 2004. *Fikih ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Edisi 5 Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Akbar.

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.

Syafei, Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.

LANDASAN HUKUM ISLAM: ETIKA BISNIS SYARIAH DAN FAKTOR PENGEMBANGANNYA

Muthmainnah. MD

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palu
e-mail: innahsakinah@gmail.com

Nursyamsu

Dosen Perbankan Syariah IAIN Palu
e-mail: nursyamsu627@gmail.com

Abstrak

Dalam Islam, bisnis merupakan bagian dari ibadah (ghairu mahdah/muamalah). Berbisnis bukan sekedar mencari untung namun juga mengejar keberkahan, karenanya ia harus mengikuti aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ditetapkan syariah. Prinsip-prinsip tersebut tertuan dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti prinsip tauhid, keseimbangan dan keadilan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, ihsan, jujur, ramah tamah, menghindari sumpah palsu, dll. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan bisnis dalam Islam dengan kapitalis. Karena Islam mengedepankan nilai-nilai moral sementara kapitalis mengabaikannya.

Keywords: *Bisnis Islam, Etika Bisnis, Prinsip-prinsip bisnis Islam.*

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah swt kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul, yang pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari

kehidupan manusia.¹ Agama Islam sendiri dalam kitab rujukannya yakni Al-Qur'an dan Hadis tidak lepas dari aturan mengenai etika atau norma dalam berusaha serta bekerja. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw yang tidak lain juga merupakan pelaku ekonomi ulung yang kejujuran dan keadilannya tidak terbantahkan oleh masyarakat Mekkah dan seluruh relasi bisnisnya baik pada kalangan muslim atau non-muslim sekalipun.

Adanya proses 'boleh' dan 'tidak' di dalam kehidupan, sesungguhnya telah dialami oleh para nabi yang diutus oleh Allah selain Nabi Muhammad SAW. Para nabi diutus untuk merealisasikan ketentuan Sang Pencipta dalam seperangkat regulasi agar dapat mengarahkan manusia hidup bahagia di dunia. Tata nilai ini diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar. Tata nilai inilah yang disebut dengan etika. Seruan untuk menegakkan nilai-nilai etika terjadi disetiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Karena kalau tidak, niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebajikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan dan sebagainya.

Hingga saat ini, bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Islam yang ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis memberikan tuntunan dalam kegiatan usaha. Bisnis dalam perkembangannya dianggap sebagai

¹Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1999), h. 37.

salah satu cara atau sarana untuk memperoleh keuntungan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan sumber dan proses perolehannya, sehingga banyak pihak rela melakukan cara-cara yang tidak etis, merugikan pihak lain bahkan sampai kepada tindakan-tindakan yang keji demi memperoleh keuntungan tersebut.

Oleh karena itu, ajaran yang terpenting dari Islam ialah ajaran *tauhid* yang memahami bahwa yang menjadi dasar dari segala dasar ialah pengakuan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa, salah satu ajaran dasar lainnya dalam agama Islam ialah bahwa manusia tersusun dari badan dan roh itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya Islam berpendapat bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa terlepas dari hidup manusia di akhirat, kebahagiaan di akhirat bergantung pada kehidupan di dunia. Sebab itu Islam mengandung peraturan tentang kehidupan masyarakat manusia.² Tidak terkecuali dalam masalah muamalah dan bidang ekonomi khususnya.

Menurut falsafah al-Qur'an sendiri, semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah*, tidak terkecuali aktifitas ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan. Yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia akhirat. Jika *falah* ini dapat tercapai, maka manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. *Falah* yang terdapat didalam al-Qur'an sama artinya dengan kerelaan Allah. Dengan demikian, *falah* merupakan satu-satunya kaidah yang pasti bagi kita untuk dapat

²Nanat Fatah Nasir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, h. 37-39.

memperhatikan kerelaan Allah.³ Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah swt Q.S Al-Ruum/30: 38

ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

*Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.*⁴

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian yaitu; kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Dalam perspektif duniawi, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia didunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kebahagiaan di akhirat.⁵ Namun didalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaan yang diinginkan seringkali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Oleh karena itu, ekonomi Islam dengan besarnya peran etika mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materi di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada *falah*.

³Muhammad Najetullah Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, Diterjemahkan oleh Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi Dlama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 3.

⁴Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), h. 647.

⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 2-3.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah tercantum diatas, maka penulis menyusun beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji didalam tulisan ini, yakni:

1. Apakah etika bisnis syariah itu?
2. Bagaimanakah landasan hukum Islam terhadap etika berbisnis syariah?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pentingnya pengembangan etika bisnis syariah?

C. Pembahasan

1. Pengertian Etika Berbisnis Syariah.

Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani 'Kuno' yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster Dictionary etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang betul.⁶ Sedangkan dalam penjelasan lain dari bahasa Yunani, etika berarti *ethikos*, mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁷

⁶Syahidin, Buchari Alma at all, *Moral dan Kognisi Islam*, h. 189.

⁷Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu; Ontologi Epistemologi Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 205.

Pengertian atau definisi etika dari para filusuf dan para ahli berbeda dalam pokok perhatiannya⁸, namun secara umum menurut istilah (terminologi) etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk.⁹ Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian dijadikan standarisasi, baik-buruk, salah-benar, serta sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral.¹⁰ Sedangkan dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia.¹¹ Istilah etika diartikan pula sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan.

Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral kedalam kegiatan bisnis.¹² Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercelah, benar, salah, wajar, tidak wajar dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹³

⁸Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 10

⁹Barsihannor et al, *Etika Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 38.

¹⁰Muhammad Adib, *Filsafat Ilmu; Ontologi Epistemologi Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, h. 207.

¹¹Barsihannor et al, *Etika Islam*, h. 39.

¹²Schole, *Introduction To Business*, (Boston: Allyn and Bacon 1993) Didalam Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 52.

¹³Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 16.

Merujuk pada dekatnya hubungan etika, moral, dan akhlak, maka lebih lanjut akan dijelaskan mengenai pengertian moral dan akhlak sebagai berikut. Moral berasal dari akar kata *mores* (Latin) yang berarti adat-istiadat¹⁴ atau kebiasaan yang tolak ukurnya adalah kebiasaan yang berlaku.¹⁵ Moral juga dapat diartikan sebagai; batin, susila, budi-bahasa atau moral yang tinggi, orang yang kuat disiplin batinnya, atau orang yang mengutamakan moral.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu.¹⁷

Sedangkan perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang diartikan sama dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Pengertian akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.¹⁸

Mengenai akhlak, etika dan moral sudah sangat populer dikalangan masyarakat, yang ketigannya memiliki kemiripan dan mengandung makna yang sama yakni tentang norma kebaikan

¹⁴Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 386.

¹⁵Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaiyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 58.

¹⁶Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 489.

¹⁷Syahidin, Buchari Alma at all, *Moral dan Kognisi Islam*, h. 189.

¹⁸Syahidin, Buchari Alma at all, *Moral dan Kognisi Islam*, h. 189.

yang dihadapkan dengan norma keburukan.¹⁹ Oleh karenanya terdapat persamaan dan perbedaan antara ke tiga hal ini, yang penjelasannya sebagai berikut²⁰; Adapun persamaan akhlak, etika dan moral ialah:

- a. Ketiganya mengajarkan kebaikan dan keburukan tentang perilaku manusia yang seyogyannya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.
- b. Mempunyai sanksi moral kepada siapapun yang melanggarnya.
- c. Sanksi dan pujian yang dikenakan tidak tertulis seperti hukum positif.
- d. Ajaran yang menekankan pada nilai kebaikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan secara universal.

Sedangkan beberapa perbedaan antara ketigannya yakni:

- a. Dari aspek sumber; akhlak bersumber dari ajaran wahyu, moral dan adat kebiasaan masyarakat, dan etika dari hasil potensi akal manusia untuk membedakan baik dan buruk.
- b. Aspek sifat; Akhlak bersifat universal karena diperuntukkan bagi seluruh manusia, begitupun etika karena merupakan hasil dari mekanisme kerja akal (rasio), sedangkan moral bersifat lokal dan sering dibatasi oleh kultur karena bersumber dari adat kebiasaan.

¹⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 12.

²⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 17-19.

- c. Aspek sasaran; sanksi dalam akhlak menyentuh aspek lahir-batin dan dunia-akhirat, sedangkan etika dan moral menekankan pada aspek lahiriah semata.
- d. Aspek ajaran; ajaran akhlak bersifat teologis sedangkan etika dan moral tidak.

Etika dalam pandangan Islam memiliki antisipasi jauh ke depan dengan dua ciri utama, yakni; *Pertama*, etika Islam tidak menentang fitrah manusia. *Kedua*, etika Islam amat rasionalistik.²¹ Sedangkan etika bisnis adalah perilaku ekonomi masyarakat yang masuk kajian muamalat dan memiliki banyak petunjuk dalam Al-Qur'an.²²

2. Landasan Hukum Islam Terhadap Etika Berbisnis Syariah.

Hukum syara' atau hukum Islam menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah kitab syar' yang bersangkutan dengan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan. Dan menurut istilah ahli fiqh adalah: efek yang dikehendaki efek yang dikehendaki ilmu syari' pada perbuatan, seperti: kewajiban, keharaman dan kebolehan.²³ Jika dikaitkan dengan Islam, hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

²¹Barsihannor et al, *Etika Islam*, h. 41.

²²Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 74.

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang 1994), h. 142-143.

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴

Secara etimologi, Islam berasal dari kata salam yang artinya selamat atau juga bisa berarti menyerahkan diri. Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hukm/alhukm* yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariah dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman tentang syariat. Adapun yang menjadi sumber syariat adalah al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih bersumber pada al-Qur'an, Sunnah dan Ra'yu.²⁵ Adapun hukum, merupakan implementasi dari penerapan syariah dan fikih itu sendiri, yang tidak lain akan melahirkan etika.

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw. Di dalamnya sangat banyak terkandung ajaran-ajaran, prinsip-prinsip serta jawaban atas berbagai permasalahan kehidupan, tidak terkecuali mengenai masalah ekonomi serta masalah etika yang tidak boleh lepas dari kegiatan bisnis atau usaha. Kata bisnis dalam al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-*

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: Kencana 2008), h. 5-6.

²⁵Abdul Ghofun Anshori dan Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Cetak I; Jogjakarta: Kreasi Total Media 2008), h. 1.

Tijarah, al-Bai', tadayantum dan *isyara*. Term bisnis di dalam al-Qur'an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material tetapi juga immateri. Aktifitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia, tetapi antar manusia dengan Allah swt,²⁶ melalui niat yang baik serta menjauhi perilaku-perilaku yang dilarang oleh syariat.

Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberika kategori terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah²⁷ Namun dari berbagai perbedaan pendapat itu, pada dasarnya bahwa konsep serta prinsip dasar etika dalam dunia bisnis berdasarkan hukum Islam yang berasaskan al-Qur'an, ialah:

a. Prinsip Tauhid.

Hal ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal dan horizontal karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir suatu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dengan hamba-Nya, sekaligus hamba dengan yang lainnya.²⁸

Prinsip ini juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam

²⁶Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 76.

²⁷Muslimin Kara at all, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar:Alauddin Press, 2009), h. 3.

²⁸Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 132.

ekonomi syariah, kepemilikan mutlak hanya milik Allah swt, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relative.²⁹ Hal ini seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah 2:180 mengenai kepemilikan terbatas dan mendistribusikan kepada ahli waris. Dan menjadikan manusia tidak akan berbuat zalim terhadap sesamanya, karena tiap manusia mengetahui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah swt.³⁰ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-An'am/6:162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.³¹

Allah berfirman (Q.S Al-Kahfi/18: 46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³²

b. Prinsip Keseimbangan / Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil di dalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, karena kunci

²⁹Muslimin Kara at all, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 3-4.

³⁰Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 92.

³¹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 216.

³²Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 450.

keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Termaksud didalamnya pengurangan timbangan dan takaran (QS Al-Isra': 35), serta kewajiban untuk bersikap adil sebagaimana firman Allah swat dalam surah-surah berikut ini; QS Al-Maidah: 8³³ dan QS An-Nahl: 90, serta QS Al-Qamar/54: 49, Al-Baqarah/2: 195, Al-Furqaan/25: 67-68.³⁴

Allah berfirman (QS Al-Maidah/5: 8)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

Allah berfiman (QS Al-Qamar/54: 49)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.³⁶

³³Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 90-91.

³⁴Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 92.

³⁵Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 159.

³⁶Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 883.

Dengan demikian Islam menuntut keseimbangan, kesejajaran atau keadilan antara kepentingan diri dan orang lain, si kaya dan si miskin dan antara hak pembeli dan penjual dan sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang dan kelompok tertentu semata.³⁷

c. Prinsip Kehendak Bebas.

Kebebasan merupakan bagian penting, tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak membawa dampak kerugian bagi umat. Bagi individu, kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk bias selalu aktif berkarya, bekerja dalam segala potensi yang dimiliki demi mendapatkan tujuan. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang ada (melalui zakat, infak dan sedkah).³⁸ Namun kebebasan manusia tidaklah mutlak, melainkan terbatas, karena dalam skema etika Islam manusia adalah pusat ciptaan Tuhan³⁹ sekaligus menjadi wakil Tuhan dimuka bumi, Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi⁴⁰ sebagaimana firmanNya Q.S Al-An'am/6: 165:

³⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 23-24.

³⁸Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 142.

³⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20.

⁴⁰Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 92.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
 وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

d. Prinsip Pertanggungjawaban.

Manusia didalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan karena kita adalah makhluknya yang mengakui ketauhidan-Nya, berbuat baik kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial, dan kepada diri sendiri karena manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak, maka segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan sendiri dan bukan orang lain, sebagaimana firman Allah: QS Al-An'am: 164⁴², Al-Muddatsir 74:38, Al-Hujurat 49:13⁴³, QS An-Nisa 4:85.

Allah berfirman (QS An-Nisa/4: 85)

⁴¹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 217.

⁴²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 27.

⁴³Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 92.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ
 شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ظ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 مُّقِيتًا

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁴⁴

e. Prinsip Kebenaran.

Prinsip ini mengandung dua unsur penting, yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah baik dalam proses transaksi, mencari, memperoleh ataupun mengembangkan usaha harus dengan prinsip kebenaran.⁴⁵ Dalam AL-Quran prinsip kebenaran ditunjukkan pada penegasan keharusan memenuhi perjanjian atau transaksi bisnin QS Al-Baqarah 2:40 :⁴⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
 بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيْتِيْ فَاَرْهَبُوْنَ

⁴⁴Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 133.

⁴⁵Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 147.

⁴⁶Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 149.

Hai Bani Israil⁴⁷, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku⁴⁸, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).

f. Prinsip Ihsan.

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. Atau dalam istilah lain, beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka Allah yang melihat apa yang kita kerjakan.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl/16: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Allah berfirman (QS Al-Baqarah/2: 195)

⁴⁷Israil adalah sebutan bagi Nabi Ya'qub. Bani Israil adalah turunan Nabi Ya'qub; sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi.

⁴⁸Janji Bani Israil kepada Tuhan ialah: bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat.

⁴⁹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, h. 150.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁰

Selanjutnya etika bisnis Islam selain merujuk dari al-Qur'an al-Karim juga pada **sunnah yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah saw⁵¹**, diantaranya ialah:

- a. Kejujuran, merupakan prinsip esensi dalam kegiatan bisnis Islam. Rasulullah selalau bersikap jujur dalam bisnis, beliau bersabda:

“tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R Al-Quzwani)

“siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”(H.R Muslim)

- b. Kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis yaitu *ta'awun* (menolong orang).
- c. Tidak melakukan sumpah palsu.

“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”
- d. Ramah-tamah.
- e. Bersepakat untuk kerja sama yang merugikan orang lain.

⁵⁰Departemen Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 47.

⁵¹Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, h. 81-85.

- f. Tidak menjelek-jelekkan bisnis atau usaha orang lain.
- g. Tidak melakukan *Ihtikar* atau menimbun barang.
- h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.
- i. Bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt.
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k. Tidak monopoli dan komoditi bisnis bukanlah barang yang haram.
- l. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban.
- m. Aktifitas bisnis terbebas dari unsur riba (surah Al-Baqarah; (2) 275 dan 278).

Oleh karena itu, titik sentra dari etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemaha kuasa Tuhan. Karena sepenunya amal perbuatan manusia baik perbuatan baik dan buruk, akan dipertanggung jawabkan sendiri dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Faktor Pengembangan Etika Bisnis Syariah

Sebagai seorang manusia, tentunya ingin memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan yang layak, mendapatkan kepuasan dari tiap pekerjaan yang dapat menunjang keberlanjutan kehidupan hingga masa yang akan datang. Begitu pula, peluang-peluang ini disediakan oleh bisnis secara tidak terbatas, diperuntukkan bagi siapa saja, terutama anak-anak muda yang penuh semangat, energi dan keberanian. Karena bisnis

menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai tingkatan dan bermacam bidang.⁵²

Dunia bisnis memiliki cakupan yang sangat luas, karena mengambil peran disegala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat. Hal ini, karena didalam bisnis segala kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi maupun konsumsi dapat terurai dengan baik oleh masing-masing pelakunya antara pelaku bisnis maupun masyarakat luas. Hal ini senantiasa dinamis dan disesuaikan oleh berbagai macam kebutuhan masyarakat yang senantiasa bertambah dan beragam mengikuti perkembangan zaman.

Terkhusus pada era moderenisasi saat ini yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, berdampak langsung pada berfariasinya kebutuhan umat manusia untuk menunjang keberlangsungan kehidupannya, tentu saja semakin tidak dapat dihindari. Dengan demikian keberadaan pelaku bisnis dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan manusia semakin diperlukan. Dan jika para pelaku bisnis ini menjalankan segala jenis usahannya tanpa memperhatikan etika serta norma yang berlaku dan hanya berorientasi pada segi keuntungan, maka dapat dibayangkan akan begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan di bumi tercinta ini.

Hal yang mesti difahami, bahwa bagi orang muslim kegiatan usaha atau bisnis sebenarnya lebih tinggi derajatnya,

⁵²Buchari Alam, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 105-106.

yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah swt, dan sebagai wadah untuk berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah.⁵³ Inilah yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismennya. Juga berbeda dengan kapitalisme yang membedakan akhlak dengan ekonomi.

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis; disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartannya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa keadilan dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.⁵⁴

Para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya. Disamping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika tersebut juga bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat timbul

⁵³Buchari Alam, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, h. 74.

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.

akibat perkembangan teknologi. Caranya adalah dengan memasukkan nilai etika kedalam ekonomi.⁵⁵

Dengan melihat realitas kekinian, maka etika bisnis atau etika dalam menjalankan usaha sangat perlu untuk dikemukakan pada era globalisasi sekarang ini, yang mana dalam peraktiknya dalam dunia usaha sering mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa aktifitas ekonomi sangat bersangkutan dengan hajat kehidupan orang banyak. Karena itu Islam menekankan agar aktifitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata berorientasi sebagai pemuas keinginan semata tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan dengan pencarian kehidupan berkeeseimbangan yang disertai dengan perilaku positif.

D. KESIMPULAN

Etika bisnis syariah merupakan perilaku manusia dalam bidang ekonomi yang bersumber dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Adapun landasa hukum Islam mengenai etika berbisnis secara syariah, yaitu dilandasi dengan beberapa prinsip penting yang jelas keberadaannya di dalam a-Qur'an al-Karim yakni:

1. Prinsip Tauhid,
2. Prinsip Keseimbangan/Keadilan,
3. Prinsip Kehendak Bebas,
4. Prinsip Pertanggung Jawaban,
5. Prinsip Kebenaran,

⁵⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 55.

6. Prinsip Ihsan.

Faktor pentingnya pengembangan etika bisnis syariah dalam setiap kegiatan ekonomi, dipengaruhi oleh:

1. Kebutuhan manusia yang makin bertambah dan beragam seiring waktu.
2. Bisnis dapat mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan hajat hidup orang banyak.
3. Masih berkembangnya pemahaman dalam kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara ekonomi dan etika.
4. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis yang berpotensi pada kerusakan lingkungan. Dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. 2010. *Filsafat Ilmu; Ontologi Epistemologi Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alam, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: CV Alfabeta.
- Anshori, Abdul Ghofun dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Barsihannor et al., 2012. *Etika Islam*, Makassar: Alauddin University Press.
- Departemen Agama R.I. 1998. *al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama, Etika, dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaiyah*, Malang: UIN Malang Press.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus.
- Echols, John M. dan Hasan S. 1997. *Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.

- Kara, Muslimin at all. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, Makassar: Alauddin Press.
- Natsir, Nanat Fatah. 1999. *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Bandung: Gunung Djati Press.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schole. 2002. *Introduction To Business*. Boston: Allyn and Bacon
1993. Didalam Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siddiqi, Muhammad Najetullah. 1996. *The Economic Enterprise In Islam*, Diterjemahkan oleh Anas Sidik. *Kegiatan Ekonomi Dlama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrudin. 2012. *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Syahidin, Buchari Alma at all. 2009. *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BERBASIS INTEGRATED FARMING SYSTEM: ASURANSI SYARIAH PADA BIDANG PERTANIAN

Muhammad Askari Zakariah

M. Zakariah

Rismayani

STAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Abstract

Impact of green house gases is damage to environment, one result of that has been felt with increasing temperature of the earth surface that could eventually lead to extreme climate change. Climate change is expected to have an impact on agriculture production throughout the world. Government have to serve program to assure agriculture production. Shariah assurance of agriculture as social care movement without uncertainly, debt, gambling, and bank interest. Ministry of agriculture has released regulation Nomor 40 Tahun 2015, on this regulation was arranged types and facility agriculture assurance will protect farmers from losses profit because failed in harvesting because disaster act of god, diseases, and climate extreme change. In these regulation, any word containing shariah point, we do hope agriculture assurance can be operated in form shariah skim.

Keywords: *Assurance, Shariah, Agriculture, Climate change.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Kecukupan pangan menentukan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan bangsa. Lebih jauh ketahanan pangan yang memberikan gambaran terbentuknya stabilitas kesejahteraan rakyat yang didambakan.

Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting untuk diutamakan. Masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera maka tingkat kreativitas yang dihasilkan oleh bangsa tersebut akan tergolong tinggi. Sehingga sangat wajar jika salah satu janji calon dari setiap partai politik termasuk calon presiden adalah janji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan bisa terjadi jika perhatian pada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan tidak diperhatikan dengan serius. Semakin tidak ada perhatian kepada kemiskinan maka semakin besar jurang antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Persoalan ini jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Suatu pembangunan akan memiliki nilai positif tinggi jika pembangunan itu berpengaruh pada usaha mengurangi angka kemiskinan. Namun jika pembangunan hanya membawa pengaruh

pada semakin lebarnya jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya, atau dengan kata lain pembangunan tersebut hanya memberi ruang besar bagi semakin makmurnya baik si kaya. Maka artinya rancangan pembangunan tersebut tidak bernilai pembangunan kesejahteraan atau dikenal dengan pembangunan untuk kaum borjuis.

Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan perlu kita lihat dan kaji kembali, yaitu terutama apakah konsep pembangunan yang dilakukan selama ini telah mewujudkan cita-cita dasar dan pemahaman dasar pembangunan itu sendiri yang bersifat pembangunan pemerataan atau baru sekedar memahami kata pembangunan itu saja. upaya untuk mendefinisikan kembali pengertian pembangunan mulai terjadi, seperti yang dilakukan oleh Dudley Seers. Seers menunjukkan bahwa ada tiga sasaran penting yang terjadi dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.. apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan tidak diragukan terjadi. Namun apabila sebaliknya, sulit mengakui adanya pembangunan.

Dengan pengalaman masa lalu maka konsep pembangunan ekonomi yang harus diterapkan saat ini mengacu pada konsep pembangunan pusat ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai wujud pembangunan pusat ekonomi rakyat merupakan agenda penting yang patut dikedepankan. Kita tidak dapat lagi mengesampingkan rakyat dalam pembangunan namun menjadikan mereka bagian dari mentukseskan pembangunan itu

sendiri. Yakni menjadikan mereka sebagai target groups yang secara sengaja dan sistematis menjadi target perencanaan pembangunan dalam kerangka mekanisme pasar yang berupaya memberdayakan sehingga pada gilirannya menjadi sebuah kelas menengah yang besar, determinan dan integrated.

Pembangunan ekonomi memang tidak bisa mengesampingkan masyarakat, dan sangat salah jika pemerintah mengesampingkan rakyat dalam melaksanakan pembangunan. Usaha membesarkan sejumlah pengusaha untuk menjadi adalah model ekonomi kapitalis, namun memberdayakan rakyat untuk ikut merasakan faedah pembangunan adalah bentuk dari konsep ekonomi Pancasila. Secara kenyataan menunjukkan pada saat bisnis para tersebut bermasalah karena dihantam oleh krisis ekonomi maka pemerintah sering mengucurkan dana bantuan kepada mereka. Pengeluaran besar seperti itu di sisi lain telah membentuk efek pengaruh pada cadangan negara yang terkuras untuk membiayai sejumlah bisnis yang dianggap bermasalah.¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu komoditi terbesar Indonesia adalah dibidang pangan. Program Nawacita dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 disebutkan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan pangan. Hal ini penting karena pangan menjadi penyedia utama sumber pangan masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja dan sumber investasi.

¹ Irham Fahmi, *Ekonomi Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Dalam mewujudkannya, dikeluarkan beberapa kebijakan atau kegiatan yang akan ditempuh. Di antaranya, perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di tiga juta hektare sawah, penyediaan satu juta hektare sawah baru di luar Jawa, pendirian bank petani dan UMKM, serta gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di tiap sentra produksi.

Namun, program tersebut, baik yang sudah terlaksana maupun dalam persiapan, tidak cukup untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam jangka pendek. Alasannya, usaha pada sektor pertanian dipandang sebagai usaha berisiko tinggi terhadap dinamika alam dan rentan pada serangan hama dan penyakit. Jika ini yang terjadi, bisa berakibat pada penurunan produksi, bahkan bisa gagal panen serta risiko fluktuasi harga yang berujung turunnya pendapatan petani.

Oleh karena itu, petani menderita kerugian yang cukup besar. Untuk usaha berikutnya, petani tidak mempunyai modal lagi. Apalagi, rata-rata petani di Indonesia kebanyakan adalah petani yang usahanya secara swadaya atau disebut petani rumah tangga.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013, rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektare) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga

usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektare atau lebih).²

Hasil sensus tani 2013 ini menunjukkan, jumlah usaha pertanian di Indonesia mencapai 26,14 juta rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 4.165 perusahaan, dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak dengan lahan yang sudah semakin terbatas dari tahun ke tahun. Dari segi lahan petani rumah tangga berdasarkan hasil sensus tani 2013, mayoritas petani memiliki luas lahan di bawah dua hektare dengan perincian yang memiliki lahan pertanian dua hektare ke atas sebanyak 3,2 juta petani rumah tangga dan di bawah dua hektare sebanyak 22,9 petani rumah tangga. Bisa dikatakan bahwa mayoritas petani rumah tangga memiliki lahan di bawah dua hektare.³

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas maka pada makalah kali ini, penulis mencoba mengangkat beberapa masalah yang dianggap perlu dibahas, diantaranya:

- a. Apa yang dimaksud asuransi syariah?
- b. Bagaimanakah kebutuhan asuransi terhadap bidang pertanian?
- c. Bagaimanakah asuransi syariah di bidang pertanian?
- d. Sebutkan Dalil dan UU yang menjadi landasan hukum asuransi syariah.

² Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

³ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327164&kat_id=400

- e. Bagaimanakah perkembangan asuransi pertanian syariah di Indonesia?.

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini dimaksudkan ialah untuk mengetahui:

- a. Defiisi asuransi syariah.
- b. Kebutuhan asurani terhadap asuransi pertanian.
- c. Asransi syariah dibidang pertanian.
- d. Menyebutkan Dalil dan UU yang menjadi landasan asuransi syariah.
- e. Perkembangan asuransi pertanian syariah di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Asuransi

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Istilah *peril* dan *hazard* dalam asuransi yang tidak jarang digunakan saling menggantikan antara keduanya dan terhadap pengertian *risk* (risiko). *Hazard* merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian timbul dari *peril* yang ada. Sesuatu yang dapat merupakan suatu *peril* yang menimbulkan kerugian ekonomis tetapi sakit juga merupakan *hazard* yang menaikkan kemungkinan kerugian dari *peril* kematian yang lebih cepat. *Hazard* secara umum dibagi menjadi 3 kategori yaitu *physical hazard*, *moral hazard* dan *morale hazard*.⁴

Physical hazard adalah kondisi fisik objek asuransi yang akan meningkatkan kemungkinan kerugian karena risiko yang diasuansikan. Contohnya, untuk asuransi kebakaran adalah jenis konstruksi, letak, dan penggunaan bangunan.

Moral hazard adalah kemungkinan terjadinya kerugian disebabkan karakter tertanggung yang cenderung tidak jujur. *Morale hazard* adalah tindakan yang akan meningkatkan kerugian karena adanya asuransi, misalnya sikap yang cenderung tidak mencegah kerugian timbul karena terdapat asuransi yang menanggung atau pemberian jenis obat yang lebih mahal karena adanya jaminan asuransi.

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah berisi mengenai Ketentuan Umum, Akad dalam Asuransi, Kedudukan Para Pihak dalam Akad

⁴ Ganie. J. 2009. Dasar Hukum Asuransi Indonesia. Makalah disampaikan dalam rangka pelatihan asuransi untuk guru SMK se-Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Oktober 2009.

tijarah & tabarru', Ketentuan dalam Akad *tijarah & tabarru'*, Jenis Asuransi dan Akadnya, Premi, Klaim, Investasi, Reasuransi, Pengelolaan, dan Ketentuan Tambahan.

Akad *tabarru'* adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta yang terkena musibah. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).⁵ Dalam akad *tabarru'* ini juga tidak diperbolehkan mengambil laba/keuntungan sedikitpun. Jika ingin mengambil laba maka yang digunakan adalah akad *tijarah*, bukan akad *tabarru'*. Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah berisi mengenai Ketentuan Umum, Ketentuan Hukum, Ketentuan Akad, Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*, Pengelolaan, *Surplus Underwriting*, *Defisit Underwriting*, dan Penutup.

Enam perbedaan mendasar antara asuransi Syari'ah dengan asuransi konvensional⁶. Perbedaan tersebut adalah:

a. Sumber Hukum

Asuransi Syari'ah Sumber hukum asuransi Syari'ah adalah Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, fatwa sahabat, *mashlahah mursalah*, *qiyas*, *istihsan*, tradisi, dan fatwa DSN-MUI.

⁵ Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

⁶ Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Sementara asuransi Konvensional Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif.

b. Perbedaan Mendasar Mengenai Dewan Pengawas Asuransi
Asuransi Syari'ah Asuransi Syari'ah mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan asuransi Syari'ah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Sementara dalam asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya sehingga tidak ada kontrol dalam pelaksanaannya.

c. Perbedaan Mendasar Mengenai Akad Perjanjian

Asuransi Syari'ah mempunyai akad yang didalamnya dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya.

Dalam asuransi konvensional Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mu'awadhah*, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dana dan di pihak lainnya sebagai

tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.

d. Kepemilikan, Pengelolaan, dan *Sharing of Risk vs Transfer of Risk*.

Dalam asuransi Syari'ah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul mal*). Pihak perusahaan asuransi Syari'ah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya.

Sementara dalam asuransi konvensional, kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer of risk* atau memindahkan.

e. Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

Asuransi Syari'ah Unsur-unsur premi pada asuransi Syari'ah terdiri dari unsur *tabarru'* (nonkomersil) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-

menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya.

Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas: 1) *Mortality tabel* yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup. 2) Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi di dalamnya). 3) Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

f. Investasi Dana dan Keuntungan

Asuransi Syari'ah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank Syari'ah, BPRS, obligasi Syari'ah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Sementara profit (laba) untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari *surplus underwriting* bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional.

Asuransi Konvensional Menurut Peraturan Pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 : *“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”*

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam: fungsi utama, fungsi skunder dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Adapun tujuan dari keberadaan asuransi adalah untuk: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar (hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa), dan untuk menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

Meningkatnya insiden dan intensitas banjir dan atau kekeringan di Indonesia telah menjadi permasalahan tersendiri bagi pertanian. Pada saat yang sama, perilaku iklim ekstrim juga berakibat tidak optimalnya atau rusaknya jaringan irigasi, jalan usahatani, dan prasarana pertanian lainnya. Jadi secara umum risiko dan ketidakpastian dalam usahatani meningkat. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung areal tanaman yang terancam puso meningkat. Implikasinya, masa depan ketahanan pangan global menghadapi situasi yang lebih suram. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara di belahan bumi utara justru ada yang diuntungkan, akan tetapi sebagian besar negara di dunia (terutama negara-negara berkembang di wilayah beriklim tropis) diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencukupi

kebutuhan pangannya. Terkendala oleh terbatasnya modal, penguasaan teknologi, dan akses pasar maka kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan iklim diperkirakan tidak memadai. Pendekatan konvensional melalui penerapan salah satu atau kombinasi strategi produksi, pemasaran, finansial, dan pemanfaatan kredit informal diperkirakan kurang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis. Dalam konteks ini, pengembangan sistem asuransi pertanian formal khususnya untuk komoditas strategis layak dipertimbangkan.

Di Indonesia, asuransi pertanian untuk usaha pertanian rakyat belum terbentuk. Meskipun sejak tahun 1982 – 1998 telah tiga kali (1982, 1984, dan 1985) dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Pengembangan Asuransi Panen, tetapi tidak berlanjut. Tahun 1999 upaya untuk mengembangkan asuransi pertanian dicanangkan kembali.⁷

2. Kebutuhan Terhadap Keberadaan Asuransi Pertanian

Usahatani padi termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun eksplosif organisme pengganggu tanaman; dan lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan

⁷ Ridy, “Asuransi Pertanian Syariah” <http://ridy06.alumni.ipb.ac.id/2010/07/19/hello-world/diakses> pada 26 maret 2016.

maupun keluaran usaha tani, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non pertanian, inkonsistensi kebijakan di bidang ekonomi, konflik sosial, dan sebagainya.

Menyimak kecenderungan yang tengah berlangsung, diperkirakan bahwa sebagian besar sumber risiko dan ketidakpastian berasal dari perubahan iklim. Perubahan sebaran curah hujan telah menyebabkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor merupakan fenomena “rutin”. Frekuensi kejadian semakin tinggi dan wilayah yang terkena bencana tersebut diperkirakan semakin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif seperti itu juga meningkatkan peluang munculnya eksplosif serangan hama dan penyakit tanaman. Secara tidak langsung, perubahan iklim yang kurang kondusif juga memicu intensitas faktor lingkungan social ekonomi sebagai sumber risiko dan ketidakpastian. Terjadinya banjir mengakibatkan prasarana transportasi rusak sehingga distribusi barang dan jasa, termasuk masukan dan keluaran usaha tani menjadi tidak lancar. Ketersediaan (jumlah, mutu, waktu, tempat) masukan usahatani di pasar tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Rata-rata harga barang-barang tersebut juga cenderung lebih mahal karena ongkos transportasi per unit meningkat.

Di sisi lain, harga keluaran usahatani cenderung turun. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi (terlebih-lebih jika terjadi pada saat panen) menyebabkan mutu keluaran usahatani turun drastis. Kondisi demikian itu jika dibarengi pula oleh kondisi prasarana transportasi yang memburuk tentu saja mengakibatkan

harga keluaran usahatani menjadi sangat rendah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu petani tidak dapat memasarkannya. Secara tradisional, para petani telah mengembangkan berbagai pendekatan praktis untuk beradaptasi dengan bencana, baik secara individual maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, memelihara ternak, dan sebagainya adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh.

Dalam menghadapi risiko, strategi yang diterapkan antara petani yang satu dengan petani lainnya bervariasi. Secara garis besar petani dapat menerapkan berbagai strategi, salah satunya dengan menjadi peserta asuransi pertanian. Menjadi peserta asuransi pertanian formal untuk menutup sebagian atau semua kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Strategi ini banyak ditempuh oleh petani di negara maju, ataupun sebagian petani di negara-negara berkembang.

Di Indonesia asuransi pertanian formal belum dikembangkan. Argumentasi tentang adanya asuransi pertanian untuk publik didasarkan pada asumsi bahwa pengaturan pembagian risiko (*risk sharing*) secara individual tidak cukup bagi para petani. Adanya asuransi, secara sederhana merupakan substitusi untuk keberadaan pengaturan secara individu seperti cadangan publik yang digantikan dengan simpanan privat. Hal ini selanjutnya menjadi penting dalam evaluasi ekonomi pada penyediaan asuransi publik untuk menentukan pilihan terhadap alternative pembagian risiko yang telah disediakan bagi petani.

3. Asuransi Syariah Pertanian

Keberadaan asuransi pertanian memang perlu adanya dan secara konseptual tak masalah, apakah asuransi itu konvensional atau yang syariah. Keduanya menyediakan lahan yang subur untuk disemai menjadi sumber kehidupan di masa mendatang. Khusus untuk asuransi syariah, di samping di dalamnya terdapat konsep berasuransi secara universal, juga terdapat nuansa syariah dalam standar penerapannya. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah.

Asuransi Syariah disebut juga asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Apalagi Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Akan tetapi cara-cara penyantunan itu pun harus sejalan dengan syariat. Tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), *riba* (bunga) dan hal-hal lain yang bersifat maksiat.

4. Dalil Dan UU Yang Menjadi Landasan Hukum Asuransi Pertanian Syariah Di Indonesia

Indonesia dimana penduduknya merupakan mayoritas muslim tentu saja senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan jaminan terhadap warga negaranya, termasuk dalam hal penentuan hukum. Pemerintah dalam hal ini selalu berusaha agar hukum syariat dan hukum negara tidak pernah bertentangan bahkan senantiasa berjalan beriringan dari waktu ke waktu. Pun halnya dengan hukum mengenai asuransi syariah. Sebagaimana telah difirmankan Allah S.W.T dalam surah (QS 42:13)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah mensyariatkan bagi kamu (Muhammad), tentang agama, (seperti) apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya'. Amat berat bagi orang-orang musyrik, (untuk mengikuti) agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu, orang yang dikehendaki-Nya, dan memberi petunjuk kepada (agama-)Nya, orang yang kembali (kepada jalan-Nya)."⁸

⁸ Departemen agama, al-qur'an dan terjemahan.

Dengan kata lain, *ta'awun* harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan dan kebajikan dan bukan pelanggaran hukum syariah yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan. “Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan? (QS 5:12).

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ
اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمْوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah syariah, yakni saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam membantu dan meringankan bencana yang dialami peserta.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian terkait asuransi pertanian, setidaknya petani mendapat jaminan kepastian penggantian biaya produksi apabila terjadi gagal panen dan bencana alam menimpa. Hal ini karena kegagalan panen membawa implikasi panjang dan serius bagi petani, bahkan berdampak pada kemiskinan.

Karena itu, kita sambut baik dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan lebih perinci dijelaskan melalui peraturan menteri pertanian terkait fasilitas asuransi pertanian. Hal yang menjadi perhatian sekarang adalah muatan dalam mengaplikasikan regulasi tersebut dengan didukung dan dioperasionalkan dalam dua aspek muatan, baik aspek konvensional maupun syariah.

Karena itu, ada beberapa masukan langkah strategis dalam rangka mengimplementasikan asuransi syariah untuk pertanian. Pertama, dari aspek regulasi sudah diakomodasi terkait asuransi pertanian, berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 terutama dalam Pasal 7 Ayat 2 yang menjelaskan salah satu bentuk strategi perlindungan petani dilakukan melalui asuransi pertanian, bahkan dalam Pasal 37 yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat 2 dalam bentuk asuransi pertanian". Bahkan, Kementerian Pertanian juga sudah menerbitkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Di dalam permentan tersebut, diatur jenis dan fasilitasi asuransi pertanian, pembinaan, serta pelaporan. Dalam pengaturan jenis dan fasilitasi asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, dan dampak perubahan iklim. Dalam poin regulasi ini, diharapkan ada satu paragraf yang memuat istilah syariah, seperti asuransi pertanian dapat dioperasionalkan dalam bentuk skim syariah.

Kedua, lahan pertanian yang menjadi perlindungan petani diberikan kepada: a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare; b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare; c. dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil disebabkan mayoritas petani di Indonesia adalah petani rumah tangga yang memiliki lahan pertanian di bawah dua hektare.

Ketiga, produk asuransi pertanian saat ini lebih fokus pada asuransi usaha tani padi (AUTP), maka pada masa mendatang dalam pengembangan komoditas yang akan diasuransikan tidak hanya komoditas padi, tetapi melingkupi komoditas nonpadi lainnya yang memiliki potensi panen besar dan kuat terhadap iklim, seperti jagung, kedelai, bawang, singkong, tebu, dan cabai.

Keempat, tarif atau premi dalam asuransi pertanian ditetapkan pada program awal 2015 sebesar Rp 180 ribu untuk lahan per hektare. Besaran premi ini dibayar menjadi dua, pembayar premi yang dibayar dengan dana APBN dan atau APBD melalui

alokasi subsidi senilai Rp 144 ribu atau 80 persen jika ditotal dengan 1,041 juta hektare sebesar Rp 150 miliar. Dan, premi yang dibayar dengan swadaya petani senilai Rp 36 ribu atau 20 persen sehingga total dana premi per hektare Rp 180 ribu dengan harga pertanggung jawaban yang didapat oleh petani Rp 6 juta per hektare lahan pertanian.

Melalui asuransi syariah, dana premi yang sebesar Rp 180 ribu per hektare lahan pertanian, kemudian bagi dana *tabarru* yang akan digunakan untuk klaim jikalau gagal panen, dan sebagian dana premi dana mudharabah atau diinvestasikan sehingga hasil investasi sebagian dapat dialokasikan untuk membayar porsi premi yang bersumber dari dana APBN dan atau APBD. Tujuannya agar beban pemerintah dapat berkurang dan skala ekonomi petani meningkat.

Kelima, dari segi kelembagaan pengelola dana premi asuransi atau perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian, mengacu pada peraturan menteri pertanian, yaitu Permentan No 40 Tahun 2015 dalam Pasal 18 dijelaskan, perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian wajib memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari paragraf ini membuka peluang besar bahwa perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian tidak hanya perusahaan asuransi BUMN dan konvensional, bahkan membuka peluang perusahaan asuransi syariah ikut andil dalam pengelolaan asuransi pertanian.

Keenam, jika semua poin sebelumnya dapat dimasukkan dalam usulan regulasi, langkah selanjutnya adalah menyosialisasikan ke seluruh petani, khususnya petani rumah

tangga untuk dapat menjadi peserta asuransi pertanian dalam skim syariah, dengan menggandeng pemangku kepentingan, di antaranya asosiasi ekonomi dan keuangan syariah, gabungan kelompok tani, dan lembaga keuangan mikro agribisnis yang sudah terbentuk dengan diakomodasi dan difasilitasi oleh Kementerian Pertanian.⁹

5. Perkembangan Asuransi Pertanian Syariah Di Indonesia

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah. Optimisme industri dan regulator asuransi syariah bahwa asuransi yang berlandaskan syariah Islam ini akan mengalami pertumbuhan yang pesat menemukan titik cerah. Tahun 2007 ditutup dengan pencapaian yang sangat baik di industri asuransi syariah terutama asuransi jiwa syariah. Secara industri, asset asuransi jiwa syariah mengalami kenaikan lebih dari 100% dari tahun 2006 ke tahun 2007.

Data KARIM Business Consulting menunjukkan bahwa asset asuransi jiwa syariah meningkat pesat dari 620 Milyar pada Desember 2006 menjadi lebih dari 1,5 trilliun pada akhir 2007. Demikian juga dari sisi produksi premi mengalami peningkatan

⁹ **Hendro Wibowo** “ Pokja Pembiayaan Syariah Kementerian Pertanian” <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/11/27/nygos739-asuransi-syariah-bagi-petani> diakses pada 26 maret 2016.

fantastis dari 300 an milyar di akhir tahun 2006 menjadi lebih dari 1 triliun pada akhir 2007 atau mengalami peningkatan tiga kali lipat. Secara rata – rata perusahaan maupun cabang asuransi syariah mengalami peningkatan asset maupun premi antara 50% – 100% di tahun 2007.

Sebut saja seperti AJB Bumiputera 1912, Allianz Life Cabang Syariah, AIA Cabang Syariah ataupun BNI Life Syariah yang di tahun 2007 ini assetnya mengalami peningkatan diatas 100% . Demikian juga Asuransi Syariah Mubarakah yang tahun ini kembali bergairah ditandai dengan produksi premi bruto nya yang mengalami peningkatan lebih dari 500% dari tahun sebelumnya.

Asuransi syari'ah merupakan sistem alternatif, atau tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. Pada sistem asuransi syari'ah, setiap peserta bermaksud tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapa pun di antara para peserta asuransi yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong menolong (*takafuli*) di antara semua peserta atau anggota. Semoga dengan konsep dan aplikasi asuransi syariah untuk sektor pertanian membuat petani Indonesia meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

C. Kesimpulan

Suatu pembangunan akan memiliki nilai positif tinggi jika pembangunan itu berpengaruh pada usaha mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan perlu kita lihat dan kaji kembali, yaitu terutama apakah konsep pembangunan yang dilakukan selama ini telah mewujudkan cita-cita dasar dan pemahaman dasar pembangunan itu sendiri yang bersifat pembangunan pemerataan atau baru sekedar memahami kata pembangunan itu saja

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu komoditi terbesar Indonesia adalah dibidang pangan. Program Nawacita dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 disebutkan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan pangan. Usahatani padi termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Keberadaan asuransi pertanian memang perlu adanya dan secara konseptual tak masalah, apakah asuransi itu konvensional atau yang syariah. Keduanya menyediakan lahan yang subur untuk disemai menjadi sumber kehidupan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Al- qur'an Al karim

Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
Antonio, Muhammad Syafi'i. 1994. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional. 2000. *Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 3*. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional

Fahmi, I. 2013. *Ekonomi Politik*. Alfabeta. Bandung.

Ganie. J. 2009. *Dasar Hukum Asuransi Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka peralihan asuransi untuk guru SMK se-Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Oktober 2009.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327164&kat_id=400. diakses pada 26 maret 2016.

<http://www.icmi>. diakses pada 26 maret 2016

Ridy. *Asuransi pertanian syariah*. <http://ridy06.alumni.ipb.ac.id/2010/07/19/hello-world/>, diakses pada 26 maret 2016

Wibowo, H. 2016. *Pokja Pembiayaan syariah kementerian pertanian*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/1/27/nygos739asuransi-syariah-bagi-petani> diakses pada 26 maret 2016.

CEDERANYA AKAD/PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

Ahmad Danu Syaputra

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MURA Lubuklinggau
e-mail: ahmaddanusyaputra89@gmail.com

Abstrak

Cedera akad adalah yang merusak terjadinya akad atau perjanjian karena tidak terpenuhi syarat atau unsur yang saling meridhai antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sahnya suatu akad atau perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasa 1320 diantaranya 1) Kecakapan, 2) Kata Sepakat, 3) Objek Perjanjian, 4) Kausa yang halal. Apabila dalam melakukan perjanjian ke-empat syarat tersebut terpenuhi maka sah hukumnya karena telah sesuai dengan aturan undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam undang-undang Pasal 1320 tersebut. Apabila syarat kesepakatan tersebut tidak terpenuhi maka akibat yang timbul adalah perjanjian tersebut cedera atau rusak dan bahkan batal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu kecacaran akad atau perjanjian menurut padangan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam sebuah perjanjian atau akad antara hukum Islam dan hukum Positif terdapat suatu kesamaan. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya kecacatan dalam perjanjian adalah, dalam hukum positif adalah adalah: paksaan (dwaag), kekhilapan (awalig), penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan atau pengaruh tidak pantas (Undue Influence). Sementara dalam Hukum Islam adalah: paksaan (al-ikrahi) penipuan, (at-tadlis at-takrir), kekhilafan (al-ghalad/al-khotok) dan Tipu muslihat (al-ghobnu).

Keywords: Akad atau perjanjian, cedera akad, hukum positif, dan hukum Islam

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan mengingat manusia saling membutuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan dapat lepas dari sebuah perjanjian atau akad, baik berupa perjanjian yang bersifat personal maupun kelompok. Akan tetapi sebuah perjanjian tentu memiliki batasan hukum, baik itu dilihat dari hukum Islam maupun hukum Positif.

Pada hakekatnya di dalam hukum positif dan di dalam fiqh atau hukum Islam menetapkan setiap orang diberikan suatu kebebasan untuk melakukan akad atau perjanjian. Sahnya suatu akad atau perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 1320 diantaranya 1) Kecakapan, 2) Kata Sepakat, 3) Objek Perjanjian, 4) Kausa yang halal. Apabila dalam melakukan perjanjian keempat syarat tersebut terpenuhi maka sah hukumnya karena telah sesuai dengan aturan undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam undang-undang Pasal 1320 tersebut.

Maka suatu akad baik dalam hukum Islam maupun perdata tidak akan sah jika dengan kehendak seseorang tidak sempurna dikarenakan adanya hal-hal yang memaksa atau menuntut dia untuk melakukan suatu akad maupun perjanjian. Suatu kehendak yang murni adalah

kehendak yang dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang wajar dengan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan dan membuat kehendak menjadi tidak sempurna ini mengandung suatu cacat.

Berdasarkan gambaran penjelasan diatas, peneliti berharap adanya suatu kesamaan antara hukum Islam dan positif tentang cedera atau rusaknya suatu akad atau perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu kecacaran akad atau perjanjian menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

B. Bahan dan Metode Penelitian

Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjanjian, Akad menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam buku pintar Ekonomi syariah secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-Ittifaq*); dalam fiqh didefinisikan *irtibathu ijabin bi qabulin ‘ala wajhin masyruin’ yatsbutu atsaruhu fi mahallih*, yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹ Subekti mengemukakan yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberikan pengertian, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian

¹ Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010).

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Perjanjian yang terlaksana merupakan suatu akad yang menimbulkan perikatan antara dua belah pihak atau lebih. Seperti yang tercantum pada Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.³

Tabel 1
Perbandingan Akad dalam Hukum Islam dan KUH Perdata

Rukun dan Syarat Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam	Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata
Para Pihak : 1. Tamyiz 2. Berbilang pihak	1. Kecakapan
Pernyataan kehendak : 1. Sesuai ijab dan Kabul (kata sepakat) 2. Kesatuan Majelis	2. Kata Sepakat
Obyek akad : 1. Dapat diserahkan 2. Tertentu atau dapat ditentukan	3. Objek Perjanjian
Tujuan Akad : 1. Tidak Bertentangan dengan syariah	4. Kasusa yang halal

² Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermedia. 1992. Cet.14

³ Gemala Dewi, DKK. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group. 2006. Cet.2

Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, khususnya dalam Pasal 1320 KUH perdata, dengan rukun dan syarat akad dalam hukum islam akan terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian.⁴

Yang dimaksud dengan cedera akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad, karena tidak terpenuhinya unsur keridlaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Menurut sistem hukum kontrak di Indonesia, syarat kesepakatan ini merupakan syarat subjektif bersama dengan syarat kecakapan/ kewenangan para pihak. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsure penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan penawaran (*acceptence*) dari pihak lainnya. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa hukum menganggap tidak terjadi kata sepakat apabila kata sepakat tersebut diberikan atau diterima karena adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Apabila syarat kesepakatan ini tidak terpenuhi maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut cedera atau rusak dan batal. Dalam pengertian ini harus ada upaya salah satu pihak untuk meminta pembatalan tersebut (ke Pengadilan). Semua akibat hukum yang lahir sebelum dibatalkannya perjanjian adalah sah menurut hukum.

⁴ *Ibid.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode kualitatif, dimana sumber data diperoleh melalui kajian pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang tentang KUH perdata tentang perjanjian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad atau perjanjian dalam Islam (fiqh) dan positif menetapkan bahwa adanya suatu kebebasan untuk melakukan sebuah perjanjian. Didalam sebuah perjanjian atau akad antara hukum Islam dan hukum Positif terdapat suatu kesamaan mengenai syarat-syarat perjanjian.

Adapun hal-hal yang termasuk kepada cacat dalam hukum positif adalah adalah: paksaan (*dwaag*), kekhilapan (*awalig*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan atau pengaruh tidak pantas (*Undue Influence*). Sementara dalam Hukum Islam adalah: paksaan (*al-ikrahi*) penipuan, (*at-tadlis at-takrir*), kekhilafan (*al-ghalad/al-khotok*) dan Tipu muslihat (*al-ghobnu*).

Untuk mengetahui penyebab rusaknya suatu akad atau suatu perjanjian menurut hukum Islam dan hukum positif dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif.

1. Cedera Akad Dalam Perspektif Fiqh (Hukum Islam)

Didalam pandangan fiqh atau hukum islam cacat atau cederanya akad disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Ikrah* (Paksaan)

Adalah cacat yang terjadi pada keridlaan.⁵ Unsur paksaan dalam terjadinya akad pada prinsipnya menghilangkan kesukarelaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Menurut para Fuqaha paksaan adalah menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaknya/disukai, tanpa adanya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan.

Para fuqaha membedakan dua macam paksaan, paksaan yang sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna. Dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan dilakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan. Paksaan dikatakan tidak sempurna apabila ancaman itu tidak menyangkut jiwa dan hilangnya anggota badan.⁶ Para Jumhur Ulama sepakat bahwa akad yang terjadi karena paksaan adalah batal dan tidak mengakibatkan hukum.⁷

b. *Ghalat* (Kekeliruan)

Ghalah (kesalahan) pada objek akad, yakni dimana terjadi ketidak sesuaian materi dari objek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti membeli

⁵ Hasbi Ash-Shidieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984. Cet-2

⁶ Ahmad Azhar Basjir. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta : FH UII. 1988.

sebutir mutiara tapi yang didapatkan sebutir kaca, maka ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan akad tersebut batal.⁸

Menurut Azhar dalam suatu akad apabila terjadi karena jenis objeknya, maka akad tersebut batal sejak mula-mula. Apabila kekeliruan karena sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak merusak akad tersebut.⁹

c. *Taghrir* (tipuan)

Yang dimaksud dengan penipuan atau pemalsuan ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan aib-aib yang terjadi pada akad lantaran sebab-sebab yang akan datang¹¹. Misalkan menjual kambing perahan, agar terlihat air susunya ama deras kambing tersebut tidak diperah selama beberapa hari. Menurut Chairuman Apabila salah satu pihak terbukti melakukan penipuan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah terikat dapat dibatalkan¹². Para fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa

⁸ Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2002

⁹ Ahmad Azhar Basjir. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta : FH UII. 1988

¹⁰ Ahmad Azhar Basjir. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta : FH UII. 1988.

¹¹ Hasbi Ash-Shidieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984. Cet-2.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994

pihak yang merasa tertipu berhak merusak akad.¹³ Dasar hukum penipuan dalam Hadits yang artinya :

“Tidak termasuk Umatku seorang penipu” (HR. Jama’ah kecuali Nasa’i)

d. *Ghubn* (Tipu Muslihat)

Seorang aqid membujuk seseorang berpura-pura menawar dengan suatu cara yang dapat menarik hati si pembeli¹⁴. Menurut fuqaha pembeli yang terkicuh ini berhak merusak akad.¹⁵

Menurut Azhar ada perbedaan para fuqaha tentang masalah tipu muslihat, diantaranya :¹⁶

- 1) Orang yang terkicuh berhak merusak akad, meskipun bukan tipu muslihat, sebab kicuhan itu adalah semacam kelaliman yang harus dihilangkan dari segala macam akad yang dapat menerima fasakh, seperti jual beli dan sebagainya.
- 2) Orang terkicuh tidak berhak merusak akad, kecuali ada sebab lain, dengan demikian akad dipandang sah, sebab adalah suatu kebaikan apabila stabilitas mu’malat dapat terpelihara.

¹³ Ahmad Azhar Basjir. Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami. Yogyakarta : FH UII. 1988.

¹⁴ Ahmad Azhar Basjir. Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami. Yogyakarta : FH UII. 1988

¹⁵ Hasbi Ash-Shidieqy. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang. 1984. Cet-2.

¹⁶ Ahmad Azhar Basjir. Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami. Yogyakarta : FH UII. 1988

- 3) Orang yang terkicuh berhak fasakh, dengan ketentuan apabila tipu muslihat itu datangnyanya dari partner yang melakukan akad dengannya. Pendapat yang ketiga ini rasanya lebih mendekati prinsip keadilan dalam muamalat, pendapat ini berpegang pada prinsip keadilan dalam muamalat, pendapat ini berpegang atas prinsip bahwa kicuhan yang terjadi dalam akad itu tidak berpengaruh terhadap muamalat yang prinsipnya adalah suka rela antara dua pihak yang bersangkutan.

2. Cedera Akad dalam Perspektif Hukum Positif

Cacat atau cederanya akad dalam hukum positif telah diatur di dalam pasal Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan tidak adanya kesepakatan kalau didalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).¹⁷

a. Paksaan (*Dwang*)

Menurut Sudargo paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta : Citra Media. 2006

dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.¹⁸

Pada pasal 31 Tentang akad, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Pada pasal 32 menyebutkan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan yang kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak patuh pada perintah pemaksa, yang diancamkan benar-benar menekan kondisi jiwa orang yang diancam, ancaman akan dilaksanakan secara serta merta, paksaan bersifat melawan hukum.¹⁹

Sedangkan akibat hukum dari paksaan adalah dalam hukum positif sebagaimana disebutkan dalam pasal 1323-1324 KUHPerdato paksaan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan hanya dapat dibatalkan artinya batal demi hukum adalah tidak ada akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut, hanya dapat dibatalkan atau dalam arti perjanjian tersebut sah tapi bisa dibatalkan oleh orang yang akad.²⁰

b. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang

¹⁸ Sudargo Gautama. Indonesian Business Law. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995

¹⁹ www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syari'ah diakses 22-2-2013

²⁰ KITAB UNDANG-UDANG KUH PERDATA

diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun tentang mengenai seseorang dengan siapa diadakan perjanjian itu, kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga, seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Pasal 1322 KUHPerdara menyatakan Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.²¹

c. Penipuan (*bedrog*)

Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat mereka menandatangani perjanjian itu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat – contohnya, merubah nomor seri

²¹ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

pada sebuah mesin (kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.²²

Pasal 1328 menyatakan Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.²³

d. Penyalahgunaan Keadaan

Pada dasarnya suatu perjanjian tukar menukar manfaat adalah saling menguntungkan satu sama lainnya. tukar munukar manfaat menurut Kusumohamidjojo tergantung dari kapasitas atau potensi yang dapat dijabarkan berupa kemampuan modal, supremasi, teknologi, penguasaan pangsa pasa, jaringan informasi serta pengalaman yang handal.²⁴

Apabila salah satu pihak dalam melakukan perjanjian secara dominan menguasai faktor-faktor tersebut, sementara

²² Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,

²³ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

²⁴ Kusumohamidjojo, Budiono. Dasar-dasar Merancang Kontrak. Jakarta: Widia Sarana Indonesia. 1998

pihak yang lain tidak memiliki faktor-faktor tersebut atau salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian maka disinilah muncul penyalahgunaan keadaan.

Akibat dari penyalahgunaan keadaan ini para pakar berbeda pendapat, menurut J. Satrio bahwa akibat dari penyalahgunaan ini adalah batal demi hukum karena melanggar unsur subjektif dari perjanjian tersebut.²⁵

D. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan mengenai dapat kita simpulkan bahwa akad atau perjanjian dalam islam (fiqh) dan positif menetapkan suatu kebebasan untuk melakukan akad.

Hukum akad atau perjanjian dalam perspektif fiqh dan perspektif fiqh (Islam) dengan positif memiliki banyak kesamaan, di dalam islam atau perspektif fiqh cedernya suatu akad disebabkan oleh empat hal, yakni 1) Paksaan, 2) Khilaf, 3) Penipuan, 4) Tipu Muslihat. Di dalam perspektif positif cedernya suatu akad diakibatkan karena, 1) Paksaan, 2) Khilaf (kekeliruan), 3) Penipuan, 4) Penyalahgunaan Keadaan, Penyalahgunaan ini dalam perspektif islam dapat disamakan dengan tipu muslihat atau al-Ghubnu (tipuan), di dalam Undang-Undang penyalahgunaan keadaan belum tercantumkan akan tetapi telah menjadi telah menjadi yurisprudensi di Indonesia yang telah banyak digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Maka apabila suatu

²⁵ J Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993

perjanjian mengandung unsur dari ke-empat tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basjir, Ahmad Azhar. 1988. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta : FH UII.
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Gemala Dewi, DKK. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Citra Media.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.